

مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة

مجلة

فضاء المعرفة القانونية

مجلة دورية محكمة تعنى بالدراسات والأبحاث القانونية والقضائية

العدد التاسع - ماي 2023

أشغال الندوة الدولية

المنظمة

يومي 23 و 24 دجنبر 2022

في موضوع

العدد
التاسع

قوانين العقود والعقار

نحو رؤية مندمجة لتكريس الأمن التعاقدى والعقارى

تكريما للدكتور إدريس الفاخوري

المدير المسؤول
د إدريس الفاخوري

رئيس التحرير
د محمد الصمد صبو

مجلة فضاء المعرفة القانونية

مجلة نصف سنوية محكمة تعنى بالدراسات والأبحاث القانونية والقضائية
يصدرها مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة

المدير المسؤول

الدكتور إدريس الفاخوري

رئيس التحرير

الدكتور عبد الصمد عبو

هيئة التحرير

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| د. محمد كورزي | د. مراد المكني |
| د. المصطفى هليل | د. عصام عصيلوي |
| د. عبد الرزاق بوهلوري | د. عز الدين مفتاري |
| د. صليحة حاجي | د. محمد أمزيان |
| د. وردة غزال | د. محمد صلي |
| د. إيمان السائح | د. مراد سراج |

اللجنة العلمية

- | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------|
| د. إدريس الفاخوري | د. محمد كورزي | د. أحمد أبران |
| د. أنيا مباركة | د. كمال عونة | د. خليل متحك |
| د. بلحسانو العيسين | د. عبد الرزاق بوهلوري | د. عصام عصيلوي |
| د. عبد الصمد عبو | د. ليلو جيبك | د. مراد المكني |
| د. صليحة حاجي | د. المصطفى هليل | د. محمد سداوي |
| د. محمد حكاوي | د. وردة غزال | د. توفيق الفاصمي |
| د. مراد سراج | د. عز الدين مفتاري | د. مصطفى المرصي |
| د. إيمان السائح | د. زكرياء السويدي | د. محمد أوزيان |
| د. ياسين ابن مسعود | | |

قواعد النشر بالمجلة

- تنشر المجلة المقالات والأبحاث التي تستوفي الشروط الآتية:
- الالتزام بالمعايير العلمية والموضوعية المعمول بها دوليا في الدوريات المحكمة، والتي تستجيب لشروط البحث العلمي؛
 - أن تكون المواضيع المقدمة ضمن اختصاص المجلة؛
 - يراعى في المساهمات المقترحة للنشر في المجلة أن تتسم بالجدية وألا تكون محل نشر سابق أو مقتطف من رسالة أو أطروحة؛
 - أن تلتزم المقالات الدقة وقواعد السلامة اللغوية؛
 - تعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد والموضوعية في تحكيم المواد العلمية المرشحة للنشر؛

ترسل جميع المساهمات إلى البريد الإلكتروني التالي:

revue.espace@gmail.com

أو

cieersjo@gmail.com

وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بأرقام الهاتف الآتية:

0666553642 - 0661360184

الإيداع القانوني رقم: 2018PE0038

ISSN : 2605-7042

ملاحظة: جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو المركز.

المحتويات

- المحتويات.....1
- افتتاحية العدد5
- إهداء.....6
- كلمة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.....7
- كلمة السيد نقيب هيئة المحامين بالناظور.....11
- كلمة السيد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة.....13
- كلمة الأستاذ الحسين بلحساني.....15
- الطبيعة القانونية للاتفاقات التمهيدية التي تسبق إبرام العقود النهائية - دراسة
مقارنة -18
- د. عبد القادر العراري
- نطاق الحجية الرسمية للعقد التوثيقي.....38
- د. محمد جناح
- التوازن العقدي بين النظرية العامة للعقد وقانون الإستهلاك.....43
- د. فائزة الصلحوري
- دور التشريع والقضاء في حماية وتحسين أملاك الدولة _ وأراضي الجماعات
السلالية.....66
- د. أحمد أحملان
- مظاهرات صناعة القاعدة القانونية العقارية في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي
108.....
- د. عبد العالي قوقبي
- مركز الاجتهاد القضائي في قواعد المطل.....131
- د. هشام عليوي

- 150..... الأمن العقاري في ضوء التوجهات الحديثة لمحكمة النقض
 دة. أحلام عليمي
- 158..... نتائج المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة
 دة. محمد خير
- تقييد العقود الأجنبية بالسجلات العقارية بين الاعتراف والتذييل بالصيغة
 التنفيذية
 171.....
 دة. عبد العلي حفيظ
- أحكام أصل التملك بين تعدد النصوص القانونية وإشكالات الممارسة العملية
 193.....
 دة. سليمان أخول
- القواعد النظامية والمساطر القانونية تنوير معرفي للعقار وتملكه والمحافظة
 عليه المملكة أنموذجاً
 228.....
 دة. حسن بن محمد سفر
- آليات حماية مقترض القرض العقاري في القانون 31.08 ومدى كفايتها
 245.....
 دة. هشام ازكاغ
- أراضي الجيش بين الطبيعة القانونية وطرق الاستغلال
 260.....
 دة. محمد بن يعيش
- الإعلان عن الحقوق المحكوم بها للمتعرض بين معيقات قانونية وعملية
 286.....
 دة. أحمد الشحيتي
- مدى نجاعة مسطرة التعرض في حماية الملكية العقارية
 314.....
 دة. يوسف شلال
- ملكية الاجانب للعقارات كآلية لتحفيز الاستثمار بالمغرب
 323.....
 دة. حافظ بكور

الأمن القضائي في الكراء التجاري على ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية
-القضاء الاستعجالي نموذجاً-..... 333

د.ه. فالحمة ايت الغازي

دور قضاء النقض في تقريب دعوى التعرض من دعوى الاستحقاق..... 367

د. عبد السلام بنزوع

الخلاف في مساحته مطالب التحفيظ..... 380

د. محمد مومن / د. عزيز العصري

معيقات الأمن العقاري في الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري..... 415

د. نجيب شوقي

الأحكام العقارية من خلال إشكالية التنفيذ وأثرها في تعبئة العقارات لتفعيل
ادوات التخطيط الترابي..... 419

د.ه. أمال ناجي

الاستثمار في الأراضي السلالية غير المحفظة وإشكالية الحماية القانونية
للمفوت له..... 428

د. سليمان المقدام / د. محسن الصويح

مبدأ القوة الملزمة للعقد وإكراهات التحولات الاقتصادية..... 442

د. حميد اليمسفي

نظام التفاوض كآلية لحماية أطراف العلاقة العقدية..... 449

د.ه. خديجة الشباني

أثر الخوارزميات على نظرية العقد - العقود الذكوية نموذجاً-..... 464

د. حسن السوسي

مركز القانون العقدي في مساطر صعوبات المقاولة - دراسة في ضوء القانون 73.17
وقانون الالتزامات والعقود-..... 481

٤. يونس الحكيم
- الضمانات المخولة للموعد له في عقد الوعد بالبيع العقاري أثناء مسطرة التحفيظ
- على ضوء العمل القضائي - 506.....
٤. محمد حوزمالي
- آليات حماية المتعاقدين من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية..... 514.....
٤. إبراهيم بن محمد بن سيف العمري
- المسؤولية العقدية والضمان العشري للمقاول المغربي..... 546.....
٤. حسن بكاوي
- التدخل التشريعي في عقد التأمين..... 559.....
٤. مراد أسراج
- محاولة تقييمية للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بعد مرور عقد من
دخولها حيز التنفيذ..... 572.....
٤. محمد صالحي
- رجعية الاجتهاد القضائي وأثره على الأمن العقاري..... 592.....
٤. محمد العلوي
- اقتناء شركات الأموال للعقارات الفلاحية كدعامة لتشجيع الاستثمار قراءة في
ضوء القانون رقم 62.19 603.....
٤. فاطمة الزهراء شقوي
- الحماية القانونية للمستهلك الرقمي قبل التعاقد من خلال القانون 31.08... 624.....
٤. منير شماع
- قضاء الموضوع في دعاوى طرد محتل عقار بدون سند..... 650.....
٤. سهيلة الصافري

الخلاف في مساحة مطالب التحفيظ

١. محمد مومن

أستاذ باحث بكلية الحقوق بمراكش.

مدير مختبر الدراسات القانونية المكنية والعقارية

٢. عزيز المحريري

باحث بصف الدكتوراه بجامعة القاضي عياض بمراكش

مقدمة

تتطلب عملية التحفيظ العقاري القيام بوصف مفصل للعقار ونوعه وموقعه ومساحته ومشمولاته والتحملات العقارية الواردة عليه، وبيان حدوده والأماك المجاورة والملاصقة له، ومدى مطابقة هذا الوصف مع المستندات المقدمة تأييدا لمطلب التحفيظ، وذلك عن طريق عمليات هندسية وتقنية يقوم بها مهندس مساح طبوغرافي ينتدبه المحافظ على الأماك العقارية لهذه الغاية⁽¹⁾.

ويعتمد المهندس⁽²⁾ في القيام بهذه العملية على تقنيات غاية في الدقة لقياس الأماك، وعلى نظام دقيق للتحديد والمسح في احتساب مساحة العقار متخذًا من الهكتار والآر والسنتيار نسبة للقياس الموحدة.

وتعتبر عملية المسح العقاري عملية تقنية بالأساس، وهي من أهم مراحل التحفيظ، بل وأخطرها أحيانا، لأنها المنطلق الذي يثبت حالة العقار ماديا، سواء من حيث الموقع أو

⁽¹⁾ ينص الفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: "يقوم المحافظ على الأماك العقارية بتسيير عمليات التحديد. ويتندب لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا من جهاز المسح العقاري، مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

ينجز المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب عملية التحديد، تحت مسؤوليته، بحضور طالب التحفيظ. يستدعي المحافظ على الأماك العقارية شخصا لهذه العملية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ:

1- طالب التحفيظ؛

2- المجاورين المباينين في مطلب التحفيظ؛

3- المتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية.

وتتضمن هذه الاستدعاءات الدعوة لحضور عمليات التحديد شخصا أو بواسطة نائب بوكالة صحيحة".

⁽²⁾ يدخل في حكم المهندس المساح الطبوغرافي المسجل بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أيضا التقنيون الطبوغرافيون الرسمون التابعون لمصلحة المسح العقاري، طبقا لمقتضيات القانون رقم 57.12 المتتم لظهير التحفيظ العقاري، وكذا المرسوم التطبيقي للقانون المذكور المؤرخ في 11 أبريل 2014.

المساحة أو الحدود أو المشتملات، كما أنها عملية قانونية لأنها تمكن من التعرف على وضعية العقار من الناحية القانونية.

ويتولى المحافظ على الأملاك العقارية مراقبة التصميم النهائي الذي أنجزه المهندس المساح الطوبوغرافي قبل نشر الإعلان عن انتهاء التحديد، وذلك للتثبت من مجموعة من الأمور، أهمها مقارنة المساحة المصرح بها من طرف طالب التحفيظ أثناء إيداع مطلب التحفيظ بالمساحة التي أسفرت عنها عملية التحديد وأظهرها التصميم.

وقد تكون هذه المساحة في بعض الحالات زائدة عن المساحة المصرح بها أثناء إيداع مطلب التحفيظ، أو المبينة في العقود المثبتة للملك، أو تكون ناقصة عن ما تم التصريح به.

وسبب حصول هذا الخلاف قد يرجع إلى اعتماد الحجج المدلى قديما على الأعراف المحلية المغربية في استعمال أساليب تفتقر للدقة والوضوح المطلوبين لقياس الأملاك، ومنها: الذراع والكامة لقياس الطول، و"الخدام" الذي يقدر المساحة المنجزة من خدمة الفلاح الواحد في اليوم الواحد، و"زوجة الحرث" والتي تعني المساحة المحروثة من زوج من البهائم في اليوم الواحد، و"المود" و"العبرة" و"القسديرة" وكلها تتخذ كمية من مختلف أنواع الحبوب معيارا للقياس، كما تستعمل عدد "النوبات" أو الأدوار في السقي لتحديد المساحة، إلى غير ذلك من المعايير التي تختلف حسب المناطق مع ما يكتنفها من صعوبة في التحديد في المنطقة نفسها أحيانا، الشيء الذي يحدث الكثير من النزاعات⁽³⁾.

ويعد الفرق في المساحة من أكثر الأمور شيوعا على مستوى التطبيق العملي؛ حيث إنه كثيرا ما يظهر خلاف في مساحة العقار، سواء بين الطلب والرسوم المؤيدة له، أو بين المساحة المصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ وتلك التي أظهرها التصميم الهندسي، وهو من بين الأسباب التي تؤدي إلى تجميد مسطرة التحفيظ وتراكم الملفات.

ولم ينظم المشرع كيفية تسوية فوارق المساحة التي تظهر بمناسبة عمليات مسح العقارات موضوع مطالب التحفيظ، وهو ما يجعل الإشكال المحوري لهذه الدراسة يتمثل في البحث عن

(3) حميد الربيعي ومصطفى الشطيبي، الطابع القانوني والهندسي لعملية التحديد لإجراء جوهري في نظام التحفيظ العقاري، منشور ضمن أشغال الندوة المنظمة حول نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية، سلسلة دفاتر محكمة النقض، العدد 21، السنة 2015، الصفحة 70.

السبل الكفيلة بمعالجة الفرق في مساحة العقار المراد تحفيظه سواء بالزيادة أو النقصان⁽⁴⁾. خصوصا إذا علمنا أنه لا يكاد يخلو مطلب للتحفيظ من وجود هذا الفرق، سواء كان يسيرا أو كبيرا، لذلك لا بد للمحافظ على الأملاك العقارية من إعمال سلطته التقديرية في هذا المجال، وذلك بتنبيه طالب التحفيظ للقيام ببعض الإجراءات لتدارك هذا الفرق واستئناف مسطرة التحفيظ، أو اتخاذ بعض القرارات المناسبة بشأن ملفات مطالب التحفيظ موضوع فرق في المساحة.

وعليه، سوف نتناول هذا الموضوع في محورين: نخصص الأول للخيارات المتاحة لطالب التحفيظ لتجاوز الخلاف الحاصل في مساحة مطلب التحفيظ، على أن نخصص الثاني للسلطة التقديرية التي يملكها المحافظ بشأن مطالب التحفيظ موضوع خلاف في المساحة.

المطلب الأول: الخيارات المتاحة لطالب التحفيظ

تستوجب مطالب التحفيظ ذات الفرق في المساحة ضرورة تجاوز هذا الفرق من قبل طالب التحفيظ لكي يتمكن المحافظ من اتخاذ قرار التحفيظ بشأنه، ولا يحرم من مزية تحفيظ العقار، لأن وضعية مطلب التحفيظ تبقى مؤقتة يجب أن تنتهي ولا تستمر طويلا، لذلك، فإن طالب التحفيظ الذي تبين أن مطلبه يحتوي على فرق في المساحة لا بد له من القيام بالإجراءات اللازمة لإزالة الخلاف، تحسبا لأي قرار من المحافظ قد يمس بمركزه القانوني كطالب للتحفيظ.

وتختلف الخيارات المتاحة لطالب التحفيظ بحسب ما إذا كان هناك نقصان في مساحة العقار أو زيادة فيها، وهذا ما سنتناوله بشيء من التفصيل فيما سيأتي.

الفقرة الأولى: الخيارات المتاحة بشأن المساحة الناقصة

يوجي نقصان مساحة العقار موضوع مطلب التحفيظ، بإمكانية حصول ضرر لطالب التحفيظ نفسه، لذلك يكون موقفه حاسما في تكوين قناعة المحافظ على الأملاك العقارية، في استئناف مسطرة تحفيظ العقار رغم وجود هذا النقصان، وعليه لا بد لطالب التحفيظ من سلوك أحد الخيارات المتاحة له بهذا الشأن، والمتمثلة في الموافقة على المساحة رغم النقصان (أولا)، أو تقديم طلب تمديد حدود العقار (ثانيا).

⁽⁴⁾ نكتفي في هذا الإطار بالإشارة إلى الخلاف في المساحة سواء بالزيادة والنقصان ارتباطا بموضوع هذه الدراسة، دون غيرها من الحالات التي تتعلق بالحجج، كالحالة التي يتبين من خلالها أن تصريح طالب التحفيظ مخالف للوثائق المؤيدة للطلب كالرغبة في تحفيظ نصيب مفرز بوثائق تتضمن حقوقا مشاعة، أو حصول الاختلاف بين الحجج والعقار من حيث الموقع أو غيرها.

أولاً: الموافقة على المساحة

تعتبر موافقة طالب التحفيظ على المساحة الناقصة، أحد العوامل الحاسمة في التفاوض عن خلاف المساحة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، لذلك فقد جرى العمل على مخاطبة طالب التحفيظ مباشرة بهذا الخصوص.

ولا تخلو مواقف المحافظين على الأملاك العقارية في هذا الشأن من أحد الاتجاهات الثلاثة: أولهما، يأخذ بالموافقة الضمنية، والثاني، يستوجب ضرورة حصول الموافقة الصريحة، والثالث، يأخذ بالموافقة الصريحة أحياناً والضمنية أحياناً أخرى.

1- الموافقة الضمنية

يذهب أنصار الموافقة الضمنية إلى اعتبار حضور طالب التحفيظ لعملية التحديد، وتوقيعه على محضر التحديد دون أي اعتراض أو تحفظ على الأعمال المنجزة من طرف المهندس المساح الطبوغرافي، بمثابة موافقة ضمنية على نتيجة التحديد، ولا يحتاجون لأي موافقة صريحة من قبل طالب التحفيظ في هذا الإطار، ما دام هذا الأخير هو من أرشد المهندس المساح الطبوغرافي إلى العقار، باعتباره الشخص المؤهل لمعرفة حدود عقاره، أكثر من أي شخص آخر، خصوصاً وأن التحديد يتم بناء على توجيهات طالب التحفيظ، ويبقى دور المهندس المساح مقتصرًا على توظيف التقنيات الطبوغرافية في إعداد الوثائق الهندسية وحساب مساحة العقار داخل الحدود التي عينها طالب التحفيظ.

وبالرغم من كون هذه الفرضية لا ينبغي التسليم بها على إطلاقها؛ حيث إن الموافقة الضمنية وإن كانت من مسلمات تحديد العقارات ذات الطابع الفلاحي التي تكون حدودها ظاهرة للعيان من خلال معالم الحرت، أو اختلاف نوع الزراعة بين العقار المطلوب تحفيظه والعقارات المجاورة، وكذا العقارات المبنية بالكامل التي تبقى جدرانها دليلاً على حدود العقار من الجهات الأربع بشكل واضح، فإن الأمر يختلف تماماً بالنسبة للعقارات التي تكون حدودها غير معلومة بعين المكان بشكل قد يجعل حدود العقار مجهولة من طرف طالب التحفيظ نفسه، كالأراضي العارية التي لا تفصل بينها فواصل بارزة، الشيء الذي يبرر موقف أنصار الموافقة الصريحة.

2- الموافقة الصريحة

يعمل أنصار هذا الاتجاه على ضرورة حصول الموافقة الصريحة على المساحة الناقصة من طرف طالب التحفيظ، وعليه فإذا ما تبين حصول نقص بين المساحة المصرح بها من طرف

طالب التحفيظ والمساحة التي أظهرها التصميم الهندسي، فإن أنصار هذا الاتجاه يعملون على توجيه إنذار إلى طالب التحفيظ يدعونه إلى الموافقة على المساحة قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن مطلب التحفيظ الذي يتضمن نقصا في المساحة، وذلك من خلال تنبيه هذا الأخير وتذكيره بحدود العقار، فإذا أبدى رغبته في متابعة مسطرة التحفيظ بالمساحة التي أظهرتها عملية التحديد، فيكون لزاما عليه صياغة موافقته في محرر مكتوب، وتضاف هذه الموافقة إلى وثائق مطلب التحفيظ، لكي يدرك كل من اطلع على ملف مطلب التحفيظ أن ذي المصلحة على علم بالنقصان الحاصل في مساحة العقار، وأنه يقبل به قبولا صريحا، وبالتالي يسهل اتخاذ القرار في مثل هذا النوع من مطالب التحفيظ.

ولا يخفى ما للموافقة الصريحة من أهمية في مجال التحفيظ العقاري؛ حيث تساهم في دفع المحافظ إلى اتخاذ قرار إيجابي بشأن مسطرة تحفيظ الملك موضوع المساحة الناقصة، خصوصا في الأراضي التي لا تفصل بينها معالم واضحة تمكن من التعرف على حدود العقار، إذ أن هذا النوع من العقارات غالبا ما تظل متصلة ببعضها البعض دون أن توجد هناك علامات من شأنها التدليل على حدود هذا العقار أو ذاك، وتزداد أهمية الموافقة الصريحة في حالة التحديد بالنيابة، إذ تزداد شكوك المحافظ فيما إذا كانت إرادة الوكيل قد حلت محل إرادة الأصيل بشكل تام أو بشكل جزئي، كحالة الغلط في حدود العقار، أو الغلط في العقار كليا، لذلك يلجأ المحافظ إلى توجيه إنذار إلى طالب التحفيظ مع اطلاعه على محتويات مطلب التحفيظ بالمكتب، وقد يرشده إلى القيام بزيارة ميدانية للعقار قصد معاينة موقع الأنصاب، فإذا وافق طالب التحفيظ بعد ذلك، يتم تحرير موافقة صريحة مضمناها أن طالب التحفيظ لا يرى مانعا في متابعة مسطرة تحفيظ الملك بالمساحة التي أظهرتها عملية تحديد العقار رغم نقصانها.

3- الاتجاه التوفيقي

إذا كان أنصار الاتجاه الأول يعملون مبدأ الموافقة الضمنية وأنصار الاتجاه الثاني يعملون مبدأ الموافقة الصريحة، فإن أنصار الاتجاه التوفيقي يقفون موقفا وسطا بين هذين الاتجاهين، فهم يميزون بين حالتين: الحالة التي يغلب فيها على الظن موافقة طالب التحفيظ على المساحة فهم يعتبرون حضوره لعملية التحديد بمثابة موافقة على العملية المذكورة، وفي الحالة التي يغلب فيها على الظن رفض طالب التحفيظ للمساحة التي أظهرها التصميم، فإن أصحاب هذا الاتجاه يلجؤون إلى طلب الموافقة الصريحة لطالب التحفيظ.

أ- الحالة التي يغلب فيها على الظن موافقة طالب التحفيظ على المساحة التي أظهرها التصميم

ومن بين أهم الأمثلة على هذه الحالة أن يصرح طالب التحفيظ بملكية عقار تجاوره عقارات ذات رسوم عقارية من الجهات الأربع، ويتبين أن هناك نقصان بين المساحة المصرح بها وتلك التي أظهرها التصميم العقاري، فإن أنصار هذا الاتجاه لا يلزمون بالموافقة على المساحة مادام المهندس المساح قد عمل فقط على حساب المساحة المحاطة بالرسوم العقارية من جهة، كما أن طالب التحفيظ لا يملك خيار الزيادة في مساحة العقار عن طريق طلب تمديد الحدود من الجهات الأربع مادام العقار محاصراً بالرسوم العقارية من جهة أخرى.

ومن الأمثلة كذلك، حالة طلب تحفيظ عقار تحيط به أملاك عامة تستلزم ارتفاعات معينة، كحالة تقديم طلب تحفيظ عقار يجاوره وادي، أو طريق عمومية عرضها 30 متراً، فهذا النوع من العقارات غالباً ما تكون مساحته ناقصة، مادام طالب التحفيظ يلجأ عادة إلى التصريح بالمساحة المستغلة من طرفه ولا يصرح بالمساحة المملوكة له، حيث إن الاستغلال غالباً ما يمتد إلى حافة الوادي، علماً أن ارتفاع النهر قد يصل إلى ستة أمتار انطلاقاً من حافته، كما أن الطريق لا يعتد بمساحتها الفعلية، بل يكون لزاماً احترام المسافة اللازمة لكل طريق على حدة، ففي حالة الطريق ذات عرض 30 متراً، يكون لزاماً على المهندس عدم احتساب مسافة 15 متر ابتداءً من محور الطريق أثناء عملية المسح، أو 5 أمتار انطلاقاً من محور الطريق إذا كانت ذات عرض 10 أمتار أو غير ذلك، رغم كون العرض الفعلي للطريق أو الوادي قد لا يتجاوز أمتار معدودة، وعليه فالعبارة في هذه الحالة بالمساحة المملوكة لطالب التحفيظ لا بالمساحة المستغلة من طرفه، لذلك يفترض أنصار الاتجاه التوفيقي رضا طالب التحفيظ في هذه الحالة بمجرد توقيعه على محضر التحديد المنجز من طرف المهندس المنتدب لعملية التحديد.

ب- الحالة التي يغلب فيها على الظن عدم موافقة طالب التحفيظ على المساحة التي أظهرها التصميم

إذا غلب على الظن عدم موافقة طالب التحفيظ على المساحة التي أظهرها التصميم، فإن أصحاب هذا الاتجاه يشترطون موافقة طالب التحفيظ الصريحة، ومن ذلك مثلاً الحالة التي يعزز فيها طالب التحفيظ طلبه بتصميم أولي يبين حدود العقار ومساحته التقريبية، ثم يتبين بعد ذلك عدم تطابق تصميم العقار الذي تم تحديده مع التصميم المرفق بمطلب التحفيظ من حيث الشكل الهندسي، أو من حيث المجاورين مثلاً، بما لا يدع مجالاً للشك أن طالب

التحفيظ قد أغفل جزء من العقار لم يشملته التحديد، ويرداد هذا الأمر إذا تم التحديد بالوكالة كما سبق بيان ذلك، أو في حالة التصريح مثلا بعقار مشاع مملوك لشخصين بنسبة النصف لكل واحد منهما، ثم يتبين أن مساحة العقار قد انخفضت إلى النصف، وتم توقيع محضر التحديد من قبل أحد طلاب التحفيظ أو ورثته، وتبين وجود مجاور جديد من إحدى الجهات يتضمن اسم طالب التحفيظ الثاني، فهنا يغلب على الظن أن الطرفين قد أجريا قسمة فعلية للعقار أو قسمة منافع دون أن يقوموا بإجراء قسمة عينية للعقار والإدلاء بالوثائق اللازمة لذلك إلى المحافظ، وعليه يعمل أنصار الاتجاه التوفيق في مثل هذه الحالات على استدعاء طالب التحفيظ لاستفساره عن الظروف التي ساهمت في عدم حصول التوافق بين التصريح وعملية التحديد.

وهذه الاتجاهات الثلاثة هي عموما مجرد اجتهادات استقر عليها العمل الإداري، وفي غياب نصوص قانونية صريحة في هذا المجال⁽⁵⁾، تبقى اجتهادات محمودة، علما أن لكل اتجاه سلطته التقديرية، خصوصا إذا علمنا أن التطابق التام من حيث المساحة بين التصريح والتحديد يكاد ينعدم من الناحية الواقعية، كما أنه ليس هناك معيار تشريعي يمكن أن يتم تعميمه على سائر المطالب المقدمة قصد التحفيظ⁽⁶⁾، لذلك فقد تدخلت مؤسسة المحافظ العام بمقتضى الدورية رقم 102 مكرر المؤرخة في 07 يناير 1936⁽⁷⁾، وأكدت على وجوب نشر ملخص

⁽⁵⁾ عكس المشرع الجزائري مثلا الذي أجاز للاستفيد من المساحة الزائدة عن 1 من أصل 20 في العقارات التي يرجع أصل ملكيتها للدولة تسديد مبلغ الزيادة لفائدة الدولة مقابل تمكينه من شهادة رفع اليد والإدلاء بها إلى المحافظ قصد ترقيم المساحة الزائدة في اسمه، طبقا لمقتضيات المادة 47 من قانون المالية الجزائري لسنة 2005. رغم أن الحل الذي جاء به المشرع الجزائري هو الآخر محل انتقاد.

- ينظر في هذا الإطار تحاريرية زريقة "تسوية فوارق المساحة في العقارات المسوحة في التشريع الجزائري"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ماستر، تخصص قانون عقاري، جامعة العربي التبسي بتبسة الجزائر، السنة الجامعية 2019-2020.

⁽⁶⁾ جدير بالذكر أن المشرع المغربي قد نص على معيار مائل في مجال الفروق التي تظال المبيع بالزيادة أو النقصان من خلال مقتضيات الفصل 529 من ظهير الالتزامات والعقود الذي جاء فيه: "إذا بيع الشيء جملة واحدة، أو باعتباره معيننا بذاته، وذكر في العقد قدره عدا أو وزنا أو سعة، لم يكن للبائع حق في زيادة الثمن ولا للمشتري حق في إنقاصه، إلا إذا بلغ الفرق بين القدر المذكور في العقد والقدر الحقيقي للشيء جزء من عشرين زيادة أو نقصانا. كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفه".

(7) Circulaire N°102 bis du 7 Janvier 1936, relative aux bornages, publication obligatoire d'un extrait rectificatif, dans tous les cas ou la superficie révélée excède du quart la superficie déclarée, A messieurs les employés supérieurs et conservateurs.

إصلاح⁽⁸⁾ كلما تجاوز الفرق بين المساحة المصرح بها والتي أظهرتها عملية التحديد نسبة الربع⁽⁹⁾، رغم أن العمل بالدورية المذكورة أصبح محفوظاً بالمخاطر في الوقت الراهن.

ثانياً: تقديم طلب تمديد حدود العقار

إن نقصان مساحة العقار لا يمنع طالب التحفيظ من تقديم طلب تمديد حدود عقاره قصد الزيادة في المساحة التي تبقى متاحة ما لم يتم تحفيظ العقار، سواء قدم الطلب بعد إنذار طالب التحفيظ بنقصان المساحة، أو دون إنذار، فلا يوجد ما يمنع هذا الأخير من تعديل حدود عقاره.

وفي الغالب، تتم الاستجابة لهذا النوع من الطلبات، وقد جرت العادة أن يوجه الطلب إلى المحافظ في شكل محرر مكتوب، وبعد التأشير عليه بالقبول من طرف هذا الأخير، يتم استخلاص واجبات تنقل المهندس إلى عين المكان المتمثلة في رسم ثابت قدره 500 درهم كما هو منصوص عليه في البند "ز" من الباب الأول من المادة الأولى⁽¹⁰⁾ من مرسوم تعريفية وجيبية

(8) جاء في كتاب موجه إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط تحت عدد 86765 بتاريخ 9 مايو 1936 ما يلي :
"Je remarque que lorsque les bornages révèlent une surface excédant de 25% celle qui est visée dans les réquisitions, vous en faites mention dans l'avis de clôture de bornage inséré au bulletin officiel.
Cette manière de procédure qui n'est pas conforme aux prescriptions de la circulaire n° 102 ne permet pas de considérer les tiers intéressés comme régulièrement avisés, les incidents et les particularités d'une procédure devant être publiés par voie de réquisition rectificative. Au surplus, un avis de clôture de bornage ne peut avoir d'autre objet que de faire courir les délais d'opposition".

(9) أشارت الدورية عدد 102 مكرر إلى ما يلي :

"L'attention de Messieurs les conservateurs est spécialement attirée sur le danger que peuvent constituer les délimitations abusives d'une superficie supérieure à celle déclarée lors du dépôt de la réquisition d'immatriculation.

La publicité donnée aux énonciations inexactes fournies par le requérant en ce qui concerne l'immeuble à immatriculer peut induire en erreur les autorités administratives chargées de la protection des intérêts des collectivités, sur l'objet et la portée de la procédure ou même aboutir, en fait à la purge des droits des propriétaires indigent ou mal informés.

Je prescris, en conséquence, à Messieurs les conservateurs, d'exiger et de faire publier une réquisition rectificative dans tous les cas où la superficie révélée par le bornage excédera du quart celle qui est mentionnée à l'extrait de réquisition paru au bulletin officiel".

(10) للإشارة فقط، فإن مبلغ 500 درهم يكون لازماً لتنقل المهندس للمرة الأولى، أما إذا تعذر إنجاز العملية خلال التنقل الأول، فيجب النظر في الأسباب التي حالت دون القيام بها، فإذا كان سبب عدم الإنجاز لا يد لطالب التحفيظ فيه، فإن العملية تعاد بالمجان وتحتمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مصاريف التنقل، أما إذا كان سبب عدم إنجاز

المحافظة العقارية⁽¹¹⁾، وتم برجة موعد تنقل المهندس إلى عين المكان قصد تعديل حدود العقار، ويتم تعليق الاعلانات الضرورية أمام الجهات المختصة لإخبار العموم بموعد إجراء عملية التحديد التكميلي لمطلب التحفيظ⁽¹²⁾.

وإذا كان الاعلان عن انتهاء التحديد لم ينشر بعد، فإن المحافظ على الأملاك العقارية لا يعمل على نشره إلا حين الانتهاء من إعداد الوثائق الهندسية، تفاديا لنشر هذا الإعلان مرتين. أما إذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد تم نشره، فإن هذا الأخير يكون ملزما بنشر إعلان جديد عن انتهاء التحديد بعد استخلاص واجبات النشر طبقا لمقتضيات البند "ط" من الباب الأول من المادة الأولى من مرسوم تعريفه واجبات المحافظة العقارية⁽¹³⁾، ويتم قبول التعرض في حدود الجزء الذي لم يكن موضوع نشر بالجريدة الرسمية.

وقد يبدو هذا الإجراء مسلما به لكون طالب التحفيظ يفترض أنه أغفل جزء من عقاره، وعمل على تدارك هذا الاغفال عن طريق التحديد التكميلي، إلا أنه غالبا ما يحصل هناك تناقض بين وثائق التحديد الأول والتحديد الثاني⁽¹⁴⁾، حيث يكون هناك مجاور من الجهة التي شملها التحديد الأول، ثم بعد ذلك يصبح الجزء موضوع التحديد التكميلي في ملكية طالب التحفيظ، لذلك غالبا ما يلجأ المحافظ إلى ضرورة الإدلاء بالموافقة الصريحة للمجاور الذي تم تمديد مساحة العقار من جهته لاحتمال تضرر حقوقه من عملية التمديد المنجزة لصالح طالب التحفيظ على حساب عقاره.

العملية راجع لطالب التحفيظ، فإن المبلغ يرتفع إلى 1000 درهم، للمرة الثانية وما يليها، طبقا لمقتضيات البند "ح" من الباب الأول من المادة الأولى من مرسوم تعريفه وجيبات المحافظة العقارية.

⁽¹¹⁾ مرسوم رقم 2.16.375 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2016، المتعلق بتحديد تعريفه وجيبات المحافظة العقارية، كما وقع تغييره، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6484 بتاريخ 21 يوليوز 2016.

⁽¹²⁾ درج المشرع في ظهير التحفيظ العقاري وكذا المرسوم التطبيقي له ومرسوم تعريفه المحافظة العقارية، وأيضا سار العمل الإداري على تسمية هذا التحديد بالتحديد التكميلي، رغم كون وظيفته ليست تكميلية، لأنه لا يكمل نقضا شاب التحديد الأول، بل هدفه هو تعديل التحديد الأول، إذ يكون هدفه في هذه الحالة هو إنقاص المساحة التي أسفرت عنها عملية التحديد الأول وليس تكلفتها، لذلك يستحسن تسمية هذا التحديد بالتحديد التعديلي، سواء كان هذا التعديل بالزيادة أو النقصان، أو بتغيير في بعض معالم العقار دون زيادة أو نقصان.

⁽¹³⁾ جاء في هذا البند ما يلي: "ط- الاعلان جديد عن انتهاء عمليات التحديد:

- وجيبة ثابتة 250 درهما".

⁽¹⁴⁾ هناك حالة لا يحصل فيها تناقض، وهي تلك التي يكون فيها طالب التحفيظ نفسه هو المجاور من الجهة التي شملها التحديد التكميلي، ويبقى كذلك بعد إجراء العملية، ففي هذه الحالة تكون قناعة المحافظ بخصوص عمليتي التحديد المنجزتين بهذا الخصوص، أكثر من غيرها من الحالات.

الفقرة الثانية: الخيارات المتاحة بشأن المساحة الزائدة

لئن كان النقصان في المساحة قد يمكن المحافظ من تحفيظ العقار الذي شابه هذا العيب، بسلك أحد المواقف الثلاثة التي تحدثنا عنها سابقا، فإن الزيادة في مساحة العقار تبدو أكثر خطورة من المساحة الناقصة، وذلك لحدوث شك في إمكانية تناول مالك العقار المراد تحفيظه على حقوق الغير، لذلك فإن الخيارات المطروحة أمام طالب التحفيظ في هذه الحالة، تختلف عن الخيارات المطروحة في حالة نقصان المساحة، وعليه سوف نتناول الخيارات فيما يلي تباعا.

أولا: الإدلاء بحجج جديدة

قد يحدث أن يدلي طالب التحفيظ بحجج من شأنها أن تعرف بجزء من مساحة العقار دون أن ترقى إلى التعريف بكامل المساحة، ثم يتبين مباشرة بعد عملية التحديد، ان الحجج لا تتعلق بكامل العقار المراد تحفيظه، نظرا لعدم الإدلاء بالحجج الضرورية للتعريف بالعقار موضوع مطلب التحفيظ بكامله، لذلك يدلي طالب التحفيظ بحجج تكميلية في هذا الإطار لتدارك النقص الذي شاب الحجج المودعة تأييدا للطلب⁽¹⁵⁾.

ويمكن تبرير المساحة الزائدة إما بواسطة ملحق اصلاحي عدلي معد لهذا الغرض، يتضمن إشهاد البائع بأنه باع مساحة قدرها كذا بدلا من كذا، أو عن طريق إنجاز رسم استمرار يتضمن المساحة التي أظهرها التصميم العقاري⁽¹⁶⁾، أو غير ذلك.

(15) جاء في رسالة السيد المحافظ العام عدد 946 بتاريخ 22 فبراير 2006 ما يلي: "... وإذا زاد الفرق عما سطر أعلاه، أزم طالب التحفيظ بإثبات الفرق الزائد...".

وجاء في رسالة السيد المحافظ العام عدد 2623 بتاريخ 10 دجنبر 1990 ما يلي: "... يشرفني أن أحيطكم علما أنه يمكنكم فيما يخص مطالب التحفيظ التي أظهرت محاضر تحديدها والتصاميم المتعلقة بها زيادة كبيرة في المساحة عما تم التصريح به في البداية، مطالبة أصحابها بالحجج والوثائق التي تبرر ذلك الفرق...". ونشير إلى أن هناك بعض عقود البيع التي يتم إبرامها بين بعض الإدارات وبعض الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، كإدارة أملاك الدولة، وسلطة الوصاية في شخص وزير الداخلية، والمجالس الجماعية، تتضمن بندا ينص على أن مساحة العقار موضوع عقد البيع تبقى مساحة تقريبية، وأن المساحة النهائية لا يتم تحديدها إلا بعد إنجاز العمليات الطبوغرافية والهندسية، وأنه في حالة ظهور فرق في المساحة زيادة أو نقصانا، فإن كل طرف يلتزم بتعويض الطرف الثاني عن الفرق في المساحة بناء على التمن المرجعي المحدد في العقد. وهنا يكون من حق المحافظ، في حالة ظهور مساحة زائدة، مطالبة طالب التحفيظ بأن يدلي بملحق عقد البيع أو وصل مخالصة يثبت أداء مقابل المساحة الزائدة.

(16) بالنسبة للأملاك العقارية التي يتوفر أصحابها على عقود غير كافية، فقد جرى العمل أن يتم اعداد رسوم الاستمرار الخاصة بها دون الاستناد على الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية في إطار مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 18 من المرسوم التطبيقي لخطة العدالة، وذلك بناء على المنشور الصادر عن وزير العدل تحت عدد 09/40 بتاريخ 13 يونيو 2009، رغم أن القيمة القانونية للمنشور لا ترقى إلى درجة المرسوم، لكي يحدث استثناء على المادة 18 المذكورة.

ولما كان الفرق في المساحة يظهر غالباً بعد التحديد، كان من الضروري أن يكون المحافظ على الأملاك العقارية قد قام بنشر ملخص مطلب التحفيظ الذي حدد له المشرع المغربي أجل عشرة أيام بمقتضى الفصل 17 من ظهير التحفيظ العقاري⁽¹⁷⁾، لذلك، فإن المساحة الجديدة تحتاج لتقويم وإشهار جديدين باعتبارها لاحقة على تاريخ إيداع مطلب التحفيظ، وهو ما يستوجب نشر ملخص إصلاحي يبين المساحة الجديدة للعقار وكذا الحجج الجديدة التي أدلى بها المعني بالأمر تأييداً للطلب الجديد، بعد استيفاء واجبات النشر واستخلاص رسم بحسب المساحة⁽¹⁸⁾ على أساس الفرق بين المساحة المصرح بها والمساحة المبينة في التصميم الهندسي، طبقاً للفقرة الثانية من البند "هـ" من الباب الأول من المادة الأولى من مرسوم تعريفه وجيبات المحافظة العقارية⁽¹⁹⁾، من منطلق كون طالب التحفيظ قد سبق أن أدى وجيبات تقل عن الواجبات اللازمة لعملية التحفيظ، تؤدي لفائدة صندوق المحافظة العقارية لقاء خدمة التحفيظ. أما عن وجيبات الإشهار فتتم مرتين، تكون في الأولى لازمة لإشهار ما تم التصريح به من طرف طالب التحفيظ، وتكون في الثانية لازمة للإشهار الذي يقوم به المحافظ على الأملاك العقارية طبقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من البند "هـ" من المرسوم المذكور.

⁽¹⁷⁾ ينص الفصل 17 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: "يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل عشرة أيام من إيداع مطلب التحفيظ بتحرير ملخص له يعمل على نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ مضمونه إلى علم العموم بالوسائل المتاحة. وبعد نشر الملخص المذكور يجرى، داخل أجل شهرين من تاريخ هذا النشر، إعلاناً يضمه تاريخ ووقت إجراء التحديد".
⁽¹⁸⁾ جاء في ملحق دورية المحافظ العام عدد 102 مكرر المؤرخ في 25 يناير 1936 ما يلي:

"La publication de l'extrait rectificatif prescrit par la circulaire n° 102 poura être effectuée d'office quand la procédure préalable de nouvelles pièces justificatives des droit des intéressés ne sera pas jugée indispensable par le Conservateur.

Le droit gradué a 8 pour mille, ainsi que les compléments de droits topographiques ou autre, seront régulièrement liquidés et portés au débit du requérant.

Aucune décision d'immatriculation ne sera prise avant l'acquittement intégral des droits exigibles".

⁽¹⁹⁾ تنص الفقرة الثالثة من البند "هـ" من المادة الأولى من مرسوم تعريفه وجيبات المحافظة العقارية على ما يلي: "2 - إذا كان الطلب يتعلق بواقعة أو اتفاق قابلة للتقييم كالتفويت والمعاوضة والتقسمة والاعتراف بالحقوق عن طريق الاقرار أو بموجب حكم قضائي:

- وجيبة الإشهار 250.
- وجيبة بحسب القيمة %1,5.
- وجيبة بحسب القيمة عند الاقتضاء.
- العقارات الحضرية (عن كل آر أو جزء من جزء آر) 50 درهما
- العقارات القروية (عن كل هكتار أو جزء من الهكتار) 50 درهما
- وجيبة ثابتة 100 درهما
- أدنى ما يستوفى 500 درهم".

وبخصوص الإعلان عن انتهاء التحديد، فيجب التمييز بين حالتين: حالة تقديم الطلب وتأنيده بالحجج المبررة للفرق في المساحة قبل نشر الإعلان عن انتهاء التحديد، وحالة القيام بذلك بعد نشر الإعلان عن انتهاء التحديد، فإذا قدم الطلب المذكور قبل نشر الإعلان عن انتهاء التحديد، فلا حاجة لاستخلاص واجبات النشر، مادام المعني بالأمر قد سبق أن أدى ذلك منذ إيداع مطلب التحفيظ، ويبقى الإعلان عن انتهاء التحديد المزمع نشره لمطلب التحفيظ كافياً في هذه الحالة، دون النظر إلى الخلاصة الإصلاحية التي نشرت. أما إذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد سبق نشره بالجريدة الرسمية⁽²⁰⁾، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يكون ملزماً باستخلاص وجيبات نشر إعلان جديد عن انتهاء التحديد استناداً إلى البند "ط" من الباب الأول من المادة الأولى من مرسوم تعريفية وجيبات المحافظة العقارية.

ويطرح هذا النوع من الإعلانات تساؤلاً عميقاً حول التمييز بين الحقوق التي تم نشرها أثناء الإعلان عن انتهاء التحديد الأول والحقوق المنشورة بالإعلان عن انتهاء التحديد الثاني، مادام المشرع يوجب التعرض فقط على الحقوق التي تم نشرها من جديد، فإذا كان نشر إعلان جديد عن انتهاء التحديد بشأن الجزء الذي لم يشمل الإعلان عن انتهاء التحديد كما بيننا في المثال المتعلق بتمديد حدود العقار لا يطرح إشكالا من حيث الجزء الذي يقبل التعرض بعد نشر الإعلان الجديد عن انتهاء التحديد لكون هذا الجزء يبقى معلوماً، فإن الأمر يختلف تماماً في حالة نشر إعلان جديد عن انتهاء التحديد استناداً إلى حجج إضافية، حيث إن الإعلانين عن انتهاء التحديد قد نشرا بنفس المساحة، ووجه الاختلاف بينهما أن المساحة الأولى لم تكن مبررة بالشكل الكافي، في حين أن المساحة في الإعلان الجديد عن انتهاء التحديد تعتبر مبررة بشكل كامل، وهنا يثار التساؤل عن إمكانية قبول تعرض كلي على المطلب المعني بالإعلان الجديد عن انتهاء التحديد، علماً أن الفقرة الرابعة من الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري، تمنح المتعرض إمكانية التعرض على الحقوق المنشورة في الإعلان عن انتهاء التحديد الثاني فقط⁽²¹⁾.

(20) إن الفرق في المساحة لا يمنع المحافظ على الأملاك العقارية من نشر الإعلان عن انتهاء التحديد كما سنتطرق لذلك في الشق المتعلق بالقرارات المؤقتة للمحافظ بشأن مطالب التحفيظ موضوع فرق في المساحة.

(21) تنص الفقرة الرابعة من الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه على ما يلي "إذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد تم نشره بالجريدة الرسمية فيجب أن يعاد نشره من جديد ليفتح أجل شهرين للتعرض، يبتدىء من تاريخ الإعلان عن الحق المنشأ أو المغير أو المقر به. وفي هذه الحالة لن تقبل إلا التعرضات المنصبة مباشرة على الحق المذكور".

ويبقى قبول التعرض الكلي على هذا النوع من مطالب التحفيظ ممكنا، مادامت هناك استحالة لمعرفة الحقوق المنشورة في الإعلان الأول والحقوق المنشورة في الإعلان الثاني، عكس الحالة المتعلقة بتمديد حدود العقار، إذ يكون كلا الجزئين من مطلب التحفيظ معلومين من حيث المساحة والحدود بما يسمح بالتعرض⁽²²⁾ على الوعاء الذي نشر في الإعلان الثاني دون الأول.

ثانياً: إنقاص المساحة

إذا كان طالب التحفيظ الذي يمتلك حججا يسهل عليه تبرير الفرق الحاصل في مساحة العقار بعد الإدلاء بهذه الحجج وأداء وجيبات المحافظة العقارية على المساحة التي لم تؤدي عنها الرسوم، بالإضافة إلى وجيبات النشر عند الاقتضاء، فإن الشخص الذي تعوزه الحجج يكون مضطرا لإنقاص مساحة العقار لتتلاءم مع المساحة المصرح بها عند الإيداع الأول والمبينة في الحجج المدلى بها تأييدا لمطلب التحفيظ، وبذلك ينشطر العقار إلى جزئين أحدهما يتابع بشأنه مسطرة التحفيظ إلى أن يصبح رسما عقاريا، والآخر يستبعد من التحفيظ⁽²³⁾.

⁽²²⁾ خص القضاء تعرض البائع بأحكام خاصة في حالة الزيادة في المساحة، وقضى أن عقد البيع مع بقاء البائع من جيران الملك يمكن أن يكون أساسا للتعرض على مطلب تحفيظ العقار إذا ظهر من التحديد النهائي للعقار أن مساحته أكبر من المساحة المصرح بها في العقد. أما إذا لم يعد البائع من جيران الملك المبيع، فعتاه أنه لم يعد يملك فيه شيئا حتى لو تبين أن المساحة هي أكبر مما هو مصرح به في العقد، وليس له في هذه الحالة التعرض على التحفيظ بسبب ذلك، وإنما يملك فقط المطالبة بالفرق في الثمن طبقا للفصل 528 بقرة ب من قانون الالتزامات والعقود، وقد عللت محكمة النقض قرارها بأنه: "لكن ردا على الأسباب أعلاه مجتمعة، لتدخلها فإن المحكمة إنما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التعرض لما تبين لها عن صواب أن موروث الطاعنين أنجز إشهادا غير مطعون فيه لفائدة المطلوب صحح بمقتضاه الحدود الواردة في رسم الشراء بحيث لم يعد مجاورا له في العقار، وهو ما يعني أنه لم يعد مالكا فيه، وأن الاختلاف في المساحة بين ما أسفرت عنه العمليات الهندسية التي قامت بها المصالح التقنية لدى المحافظة العقارية وبين ما هو مذكور في رسم شراء المطلوب لا يمكن أن يؤدي إلى الحكم بصحة التعرض، وإنما إلى التعويض إن كان له محل، وأن المحكمة لم تفسر لا العقد ولا الإشهاد لأن أفاظهما واضحة إذ كان موروث الطاعنين يجد عقار النزاع في العقد الأصلي ولم يعد كذلك بعد الإشهاد بتصحيح الحد الشمالي، والذي لا يعتبر بيعا جديدا وإنما تصحيحا متفقا عليه من الطرفين لأحد حدود العقار المبيع".

القرار رقم 1349 بتاريخ في الملف المدني عدد 2011/8/1/384 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 13 مارس 2012، منشور بموقع <https://mahkamaty.com/blog/2013/12/07>، تاريخ الزيارة 04 شتنبر 2022، على الساعة 16:04.

أما في حالة النقص في المساحة، فقد قضت محكمة النقض بعدم جواز دعوى تكملة المساحة الناقصة طبقا للفصل 528 من قانون الالتزامات والعقود، وأن "النقص في مساحة الأرض المبيعة بثمن إجمالي لا يحول للمشتري المطالبة بالتعويض المادي عن ذلك النقص أو تكميلته عينا، وإنما يحق له المطالبة بفسخ العقد أو قبول المبيع على حالته".

قرار الغرفة المدنية عدد 347، الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015، في الملف المدني عدد 2828/1/7/2014، غير منشور.

⁽²³⁾ للإشارة فإن إنقاص مساحة العقار بهذا الشكل يختلف تماما عن تجزئ مسطرة التحفيظ المنصوص عليها في إطار الفصل 31 من ظهير التحفيظ العقاري، فإذا كانت كلا المسطرتين تستوجب إجراء تحديد تكميلي لتشطير الوعاء العقاري إلى شطرين، فإن

ويتم ذلك بعد تقديم طلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية قصد إجراء تحديد آخر جرى العمل على تسميته بالتحديد التكميلي، يرمي من خلاله طالب التحفيظ إلى إنقاص مساحة العقار لتتلاءم مع المساحة المصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ، وبعد التأشير على طلب المعني بالأمر بالقبول، يعمل المحافظ على توجيه كتاب إلى مصلحة المسح العقاري المختصة يخبرها بموعد التحديد ومضمون العمليات المزمع القيام بها بعين المكان.

وبعد إعداد الوثائق الهندسية من طرف جهاز المسح العقاري وإحالتها على المحافظ يعمل هذا الأخير بالنقصان المنجز بمطلب التحفيظ، وذلك عن طريق تخفيض مساحة الملك وفق ما جاء في التحديد التكميلي بدل التحديد الأول، ويصبح الجزء المستبعد خارج مسطرة التحفيظ.

أما بالنسبة للخلاصة الإصلاحية والواجبات التكميلية وكذا الاعلان الجديد عن انتهاء التحديد فلا حاجة لها، مادامت خلاصة مطلب التحفيظ قد تضمنت كامل المساحة وكامل الحجج، وبالتالي، فليس هناك جديد يقتضي النشر⁽²⁴⁾. وبالنسبة للواجبات فقد سبق استيفاؤها أثناء إيداع مطلب التحفيظ⁽²⁵⁾، علما أن إنقاص المساحة لا يقتضي نشر أي إعلان جديد عن انتهاء التحديد إذا كان الإعلان الأول قد سبق نشره بالجريدة الرسمية، عكس ما تحدثنا عنه بالنسبة للزيادة في المساحة.

ينبغي الإشارة إلى أن إنقاص المساحة يعني استثناء الجزء الذي تم استبعاده من مطلب التحفيظ وليس التنازل عن ملكيته، ويترتب عن ذلك نتائج في غاية الأهمية نذكر منها:

سبب الأولى هو وجود فرق في مساحة العقار، أما سبب الثانية فهو وجود تعرض جزئي، كما أن الهدف من الأولى يتمثل في استبعاد المساحة غير المبررة من عملية التحفيظ، أما الهدف من الثانية فهو تحفيظ الجزء الخالي من التعرض وإحالة الجزء المتعرض عليه على القضاء، وبالنتيجة، فالجزء المستبعد يصبح عقارا غير محفظ في العملية الأولى، أما الجزء المحال على المحكمة في إطار مقتضيات الفصل 31 فهو عقار في طور التحفيظ ويبقى مدرجا بنفس المطلب رغم تحفيظ شقه الأول.

كما يختلف عن الرفض الجزئي لمطلب التحفيظ من حيث كون الرفض الجزئي يكون بمقتضى قرار المحافظ بعد توفر أسباب الرفض، في حين أن الاستبعاد من التحفيظ يكون بناء على طلب المعني بالأمر، رغم كونهما يشتركان في النتيجة وهي استبعاد جزء من وعاء المطلب من عملية التحفيظ.

⁽²⁴⁾ أوجب الفصل 23 من ظهير التحفيظ العقاري نشر الإعلان الجديد فقط في حالة إجراء تحديد تكميلي لاحق ينتج عنه تمديد حدود العقار.

⁽²⁵⁾ تبقى وجيبات تنقل المهندس إلى عين المكان لإجراء عملية التحديد التكميلي لازمة في هذه الحالة، لأن الرسوم المستخلصة عند إيداع مطلب التحفيظ لا تشمل هذه العملية.

النتيجة الأولى: إنقاص المساحة ليس سببا للتشطيب عن التعرض المتبادل

إذا كان الجزء المستبعد من التحفيظ موضوع تعرض متبادل مع أحد مطالب التحفيظ، فإن استبعاد هذا الجزء من التحفيظ لا يعني أن التعرض المتبادل⁽²⁶⁾ قد انتهى بمطلب التحفيظ الثاني، بل يفقد المعنى بالأمر الامتيازات التي كان يخوله إياها التعرض المتبادل فقط⁽²⁷⁾، ويتم تحويل التعرض المتبادل مع المطلب الآخر إلى تعرض عادي في حدود المساحة المستبعدة من مطلب التحفيظ، ثم يلزم المتعرض بأداء الواجبات القضائية وحقوق المرافعة، وكذا تعزيز التعرض بالحجج، وإذا كان طلبه أسبق تاريخاً، فإنه يقفد مركزه القانوني كمدعى عليه⁽²⁸⁾، وتسري عليه أحكام المتعرض العادي الذي يبقى في مركز المدعي ما لم يكن حائزاً⁽²⁹⁾، أما الجزء غير المستبعد، فيبقى خاضعاً لأحكام التعرض المتبادل، اللهم في حالة التنازل الصريح.

⁽²⁶⁾ يحصل التعرض المتبادل بين مطلبي تحفيظ أو أكثر في حالة ورود هذه المطالب جزئياً أو كلياً على عقار واحد، وتبعاً للتداخل الحاصل بين مطالب التحفيظ، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتضمين تعرضات بين مطالب التحفيظ المعنية بالتداخل، جزئياً كان أو كلياً.

⁽²⁷⁾ تنص الفقرة الثالثة من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: "إن التعرضات المتبادلة بين مطلبين للتحفيظ الناتجة عن تداخل بينهما، لا تؤدي عنها الرسوم القضائية ولا حقوق المرافعة".

⁽²⁸⁾ جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى (سابقاً): "لكن رداً على الوسيلة، فإن الدعوى في قضايا التحفيظ تحدد أمام المحافظ، وأن طلب التحفيظ يعطي لصاحبه صفة المدعى عليه لا يجب عليه الإذلاء بحجة حتى يدعى المتعرض تعرضه بحجة قوية". قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 436 في الملف المدني عدد 2008-1-1-397 بتاريخ 27 يناير 2010، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد مزدوج 136-135 في أبريل - يوليو 2012 الصفحة 258.

وجاء في قرار آخر صادر عن نفس المحكمة ما يلي: "لكن رداً على الوسيلتين لتداخلهما فإن المتعرض في مادة التحفيظ العقاري هو المزمع بإثبات ما يدعيه تجاه طالب التحفيظ، وأنه لا يلجأ إلى الترحيح بين الحجج إلا إذا كانت حجة المتعرض مستوفية لشروط الاستحقاق".

قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 818 في الملف المدني عدد 2006-1-1-2267 بتاريخ 07 مارس 2010، منشور بنفس المجلة الصفحة 275.

⁽²⁹⁾ اعتبر قضاء محكمة النقض المتعرض الحائز في مركز مدعى عليه لا مدعي، فقد جاء في قرار صادر بتاريخ 29 يناير 2013 في الملف عدد 2012/1/1/2923 ما يلي: "لكن ومن جهة، فإن حيافة المتعرض للعقار موضوع التحفيظ يجعل عبء إثبات استحقاقه على طالبي التحفيظ".

قرار منشور بموقع <https://juriscassation.cspj.ma>، تاريخ الزيارة 11 شتنبر 2022 على الساعة 16:25 دقيقة.

وجاء في قرار آخر صادر عن نفس المحكمة ما يلي: "التأيت بمحضر المعاينة المنجزة ابتدائياً أن المطلوبين هما الحائزين المدعى فيه استناداً إلى إقرار طالب التحفيظ نفسه بكون المسكن المتواجد بالمدعى فيه هو للمتعرضين وبكونه لم يسبق أن عين سلفه البائع لم يتصرف في المدعى فيه، ما ينقل عبء الإثبات لطالب التحفيظ ويقضي مناقشة حججه المتمثلة في رسم شرائه والذي استبعدته المحكمة لعدم انطباقه على المدعى فيه".

قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 31 أكتوبر 2017، تحت عدد 8/558 في الملف المدني عدد 2016/8/1/4230. منشور بكتاب "الموسوعة القضائية لقانون التحفيظ العقاري المغربي - رصد لأكثر من 2000 قرار لمحكمة النقض - للأستاذ عمر أزوكار ومن معه، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعه 2022، الصفحة 79.

النتيجة الثانية: إنقاص المساحة مجرد استبعاد من التحفيظ

يعتبر إنقاص المساحة تنازلاً عن عملية تحفيظ الجزء المستبعد، ولا يعتبر تنازلاً عن ملكية العقار المراد تحفيظه، وعليه، فهو لا يقتضي إجماع جميع الشركاء لتقديم طلب الاستبعاد إلى المحافظ على الأملاك العقارية، لذلك يمكن مباشرة هذا الإجراء من قبل أحد طالبي التحفيظ مادام مطلب التحفيظ يقدم من قبل أحد الشركاء فقط طبقاً لمقتضيات الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري⁽³⁰⁾، كما أن حضور أحد طالبي التحفيظ لعملية التحديد يكون كافياً لإجراء العملية، ولا يستوجب الأمر حضور كافة الشركاء، مادامت مصلحتهم واحدة.

النتيجة الثالثة: إنقاص يترتب عنه تغيير مجاور على الأقل

ينتج عن إنقاص المساحة في الغالب عدم التطابق بين الحجج والوثائق الهندسية، حيث إن الجهة التي طالها إنقاص المساحة يصبح طالب التحفيظ هو المجاور الجديد بدل المجاور المصرح به يوم إيداع مطلب التحفيظ، وعليه يطرح إشكال عدم التطابق بين ما هو مصرح به وبين ما تم تحديده، اللهم في الحالة التي يكون فيها العقار المصرح به من الجهة موضوع الإنقاص يعود لطالب التحفيظ، وبالتالي لا يطرح إشكال عدم التطابق من حيث المجاورين بين ما هو مصرح به وما أسفرت عنه عملية التحديد.

المطلب الثاني: السلطة التقديرية للمحافظ على الأملاك العقارية

يتخذ المحافظ قرارات متعددة بشأن مطالب التحفيظ موضوع الفرق في المساحة، ويتحكم في هذه القرارات عدة عوامل منها ما هو متعلق بمراحل اكتشاف هذا الفرق، ومنها ما يتعلق بالشكل الذي يصاغ فيه القرار، ومنها ما يتعلق بقناعة المحافظ على الأملاك العقارية⁽³¹⁾،

⁽³⁰⁾ ينص الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه على ما يلي: "لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا من يأتي ذكرهم:

1- المالك؛

2- الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها؛

3- المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد، الزينة، الهواء والتعلية، والحبس؛

4- المتمتع بارتفاعات عقارية بعد موافقة صاحب الملك.

والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري".

⁽³¹⁾ ابراهيم بحضيه، الإشكالات العملية في مسطرة التحفيظ الإدارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية 2014 - 2015، ص 85.

لذلك فهو يعمل على اتخاذ عدة قرارات، إلا أن القرارات المذكورة في مجملها لا تعدو أن تكون قرارات مؤقتة أو قرارات نهائية.

الفقرة الأولى: القرارات المؤقتة

إن مطالب التحفيظ التي تحتوي على فروق في المساحة قد تتخذ بشأنها مجرد قرارات مؤقتة ليست باتة في مطلب التحفيظ بشكل نهائي، بل قد تقتضي تدخلا إيجابيا من المحافظ على الأملاك العقارية لإرشاد طالب التحفيظ لتدارك الفرق المذكور.

ويختلف قرار المحافظ باختلاف مراحل اكتشاف الفرق في المساحة: فإذا تم اكتشاف الفرق المذكور أثناء إيداع مطلب التحفيظ، فإن المحافظ قد يعمل على رفض إدراج مطلب التحفيظ. أما إذا اكتشف الخلاف أثناء سريان مسطرة التحفيظ، فإنه قد يلجأ إلى الإيقاف المؤقت لمسطرة التحفيظ إلى حين تسوية الفرق المذكور.

أولا: قرار رفض إدراج مطلب التحفيظ

إذا ظهر الفرق في مساحة العقار أثناء تقديم مطلب التحفيظ، فإن هذا الخلاف يحتمل فرضيتين: إما أن يتعلق الأمر بنقصان في المساحة أو زيادة فيها، فإذا كان هناك نقصان في المساحة، فإنه يمكن التصريح بالمساحة الحقيقية للعقار دون المساحة المبينة في الرسوم المؤيدة لمطلب التحفيظ، باعتبار طالب التحفيظ موافقا على المساحة الحقيقية للعقار رغم نقصانها، وبذلك يمكن التصريح منذ البداية بمساحة أقل من المساحة المبينة في الحجج، وتتابع مسطرة التحفيظ بالمساحة المصرح بها منذ الوهلة الأولى، خصوصا إذا كان الفرق يسيرا، عكس الزيادة في المساحة التي تستوجب تبريرا بمقتضى حجج تثبت تملك طالب التحفيظ للمساحة الزائدة أيضا.

ومادام المحافظ لا يمكن أن يعمل على تحفيظ عقار دون أن تكون لصاحبه الوثائق الكافية للتعريف بملكية العقار، فإن الزيادة غير المبررة في المساحة، تقتضي تنبيه الشخص الذي تقدم بالطلب من أجل إيداع مطلب التحفيظ، لتدارك هذا الخلل، ويديلي بما يثبت الفرق في المساحة، فإذا تم ذلك، يؤشر المحافظ على طلبه بالقبول، أما إذا لم يتدارك هذا الأمر، فإن المحافظ قد يعمل على رفض إدراج مطلب التحفيظ إلى حين تجاوز الفرق الحاصل في مساحة العقار، رغم غياب السلطة التقديرية للمحافظ في هذا الباب⁽³²⁾، إذ أن ظهير التحفيظ

(32) أمام غياب أي نص قانوني يبيح للمحافظ على الأملاك العقارية إمكانية تقييم الحجج المؤيدة لمطلب التحفيظ، فقد تدخلت مؤسسة المحافظ العام بمقتضى المذكرة رقم 5656 و 0 م ع م ع خ / م بتاريخ 12 مايو 2010، التي حثت المحافظين على ضرورة

العقاري لم يتمتع المحافظ على الأملاك العقارية بأي سلطة تقديرية لتقييم الحجج أثناء إيداع مطلب التحفيظ، أو في أي مرحلة من مراحل مسطرة التحفيظ، إلا أثناء مرحلة اتخاذ قرار التحفيظ⁽³³⁾.

ويبقى قرار رفض إدراج مطلب التحفيظ في هذا السياق مشروطا بعدم تدارك الفرق الحاصل في مساحة العقار، ويسمح مجرد تدارك الفرق المذكور بإمكانية إيداع مطلب التحفيظ. ويجب التذكير في هذا الإطار أن رفض إدراج مطلب التحفيظ يعتبر قرارا إداريا، إلا أنه لا يدخل في خانة القرارات الخاضعة لأحكام الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه⁽³⁴⁾ الذي يبقى خاصا بمطالب التحفيظ المرفوضة بعد سريان مسطرة التحفيظ، مما يعني أن رفض إدراج مطلب التحفيظ يعتبر قرارا إداريا خاضعا للأحكام العامة للقرارات الإدارية⁽³⁵⁾، المنصوص عليها في القانون المحدث للمحاكم الإدارية⁽³⁶⁾، لغياب نص صريح يستثني هذا القرار من الخضوع لرقابة القضاء الإداري⁽³⁷⁾.

إيلاء أهمية قصوى للعقود والمستندات المؤيدة لمطالب التحفيظ أثناء الإيداع، لا تقل عن الأهمية التي يتم إيلاؤها لهذه العقود والمستندات أثناء اتخاذ قرار التحفيظ، وذلك من خلال الحرص على توفر المستندات المذكورة على الشروط الشكلية والجوهرية المتطلب قانونا، مع ضرورة ارتباطها بالعقار المطلوب تحفيظه، وكذا التنصيص على مساحة وحدود العقار، وتلافي قبول السندات التي لا تفيد التملك كرمس الإرث أو إحصاء المتروك المخرى بناء على تصريح الورثة أو رسم إثبات البيع بشهادة الشهود وغيرها، كما حثت المذكرة نفسها على ضرورة تكامل السندات وعدم حصول أي تناقض بينها، بالإضافة إلى الامتناع عن قبول أي تعهد من طرف طالب التحفيظ للإدلاء ببعض السندات مستقبلا.

⁽³³⁾ ينص الفصل 30 من ظهير التحفيظ العقاري بعد تعديله بمقتضى القانون رقم 14.07 على ما يلي: " خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل التعرض يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقار بعد التحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون، ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها، وعدم وقوع أي تعرض".

⁽³⁴⁾ ينص الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: " يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها طلبا للتحفيظ أن يعلل قراره ويبلغه لطالب التحفيظ.

يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبنت فيه مع الحق في الاستئناف وتكون القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض".

⁽³⁵⁾ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على ما يلي: " وتختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون".

⁽³⁶⁾ القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف عدد 1.91.225 بتاريخ 10 دجنبر 1993، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ بتاريخ 03 نونبر 1993 الصفحة 2168.

⁽³⁷⁾ وضعت محكمة النقض معيارا للقول باختصاص القضاء الإداري أو القضاء المدني للطعن في قرارات المحافظ، سنتطرق له في الشق المتعلق بالقرارات السلبية للمحافظ تجنباً للتكرار.

ثانياً، قرار إيقاف مسطرة التحفيظ

لا يهدف قرار إيقاف مسطرة التحفيظ إلى الحسم في مطلب التحفيظ بشكل نهائي، بقدر ما يكون هدفه إرجاء البت في المطلب إلى حين تدارك الخلاف في المساحة⁽³⁸⁾، وتستأنف بعد ذلك مسطرة التحفيظ من جديد، مع إمكانية اتخاذ أحد القرارين في هذا الإطار، يتمثل أولهما في تأجيل نشر الإعلان عن انتهاء التحديد، ويتجلى الثاني في إرجاء إحالة مطالب التحفيظ موضوع تعرضات على أنظار القضاء إلى حين تسوية الخلاف في المساحة، وهذا ما سنتناوله في النقطتين الموالتين تباعاً.

1- قرار تأجيل نشر الإعلان عن انتهاء التحديد

تظهر حالات الفرق في المساحة عموماً بعد إجراء عملية التحديد، وتبعاً لذلك يعمل المحافظ على الأملاك العقارية على استدعاء طالب التحفيظ بعد التوصل بالتصميم الذي يبين المساحة النهائية للعقار، ليخبره بحصول الخلاف بين المساحة المصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ والمساحة التي أظهرها التصميم الهندسي، فإذا كان الأمر يتعلق بنقصان في المساحة، فإنه يطلب منه إبداء ما له من ملاحظات بشأن هذا النقص، أما إذا كانت هناك زيادة في المساحة، فيدعوه إلى إبداء ما له من ملاحظات، وتبرير الزيادة المذكور عن طريق سلوك أحد الخيارات المطروحة.

وقد كان المحافظ على الأملاك العقارية يوقف مسطرة تحفيظ العقار من خلال إرجاء نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية إلى حين تسوية الخلاف في المساحة، وبعد ذلك يعمل على استئناف مسطرة تحفيظ الملك الذي شابه هذا الخلل عن طريق نشر الإعلان المذكور.

وهذا الإجراء لم يكن له سند تشريعي بقدر ما كان عبارة عن عرف إداري جرى العمل بمقتضاه في ظل ظهير التحفيظ العقاري قبل تعديله بموجب القانون رقم 14.07، وقد بقي الأمر

(38) اعتبرت محكمة النقض أن قرار المحافظ إيقاف مسطرة التحفيظ إلى حين تدارك الخلاف في المساحة قراراً ضمنياً برفض التحفيظ، معللة قرارها بأن: "... المحافظ لما أجاب الطاعن بأنه يتعذر تأسيس رسم عقاري بسبب الفرق في المساحة بين ما هو مضمن برسم شرائه وبين ما أسفرت عنه عملية التحديد، مع أن هذا التفاوت في المساحة كان هو سبب التعرض الذي بتت فيه المحكمة بعدم الصحة وأصبح الحكم بشأن ذلك حائزاً لقوة الشيء المقضي به بعد صيرورة قرار محكمة الاستئناف مبرماً بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 1-311 بتاريخ 2013/05/28 في الملف رقم 2012/1/1/4216، فإن جوابه المذكور هو تعبير عن رفض التحفيظ، ولا يغير من طبيعته مطالبة الطاعن تبرير الفرق في المساحة، والقرار لما اعتبر أن المحافظ لم يتخذ بعد قراراً في الموضوع لم يجعل لقضائه أساساً من القانون وجاء معرضاً تبعاً لذلك للنقض والإبطال".

القرار عدد 8/542 الصادر بتاريخ 2017/10/24 في الملف المدني عدد 8/1/7287، غير منشور.

على ما هو عليه إلى أن سن المشرع نصا صريحا يلزم المحافظ على الأملاك العقارية بنشر الإعلان عن انتهاء التحديد داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ التحديد النهائي للعقار⁽³⁹⁾، وبذلك يكون المشرع قد وضع حدا للسلطة التقديرية للمحافظ على الأملاك العقارية في هذا الإطار، إذ لم يعد بإمكانه الاستمرار في هذا الإجراء لمدة تفوق أربعة أشهر من تاريخ التحديد النهائي للعقار، فقد أصبح هذا القرار مقيدا بأجل الأربعة أشهر، فإذا تدارك طالب التحفيظ الخلاف داخل الأجل المذكور، فإن المحافظ يقوم باستئناف مسطرة التحفيظ، وإذا لم يتدارك الخلاف فإنه يكون ملزما بالعدول عن القرار المذكور، واستئناف مسطرة التحفيظ مهما كان موقف طالب التحفيظ كبدأ عام⁽⁴⁰⁾، سواء اتخذ هذا الأخير أحد المواقف الإيجابية أو تقاعس عن ذلك.

وبالنتيجة لم يعد بالإمكان انتظار موقف طالب التحفيظ إلى أجل غير مسمى، خصوصا إذا علمنا أن مسطرة الإنذار غالبا ما تتطلب وقتا طويلا في ظل اعتماد مصالح المحافظة العقارية على طريقة الاستدعاء عن طريق السلطة المحلية في جل إنذاراتها، لذلك فالمشرع مدعو اليوم لاستثمار زمن الرقنة في التبليغ، عن طريق اعتماد تقنية التبليغ الإلكتروني في جميع الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، مع إلزام جميع المتدخلين بضرورة التصريح بالبريد الإلكتروني عند القيام بكل إجراء يهم العقار، والحرص على ضرورة تحيين البريد المذكور عن الاقتضاء، تحت طائلة اعتبار التبليغ صحيحا إذا تم بأخر بريد الكتروني مصرح به في حالة عدم التحيين.

2- قرار إرجاء الإحالة على القضاء

كان المحافظ على الأملاك العقارية يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في إحالة ملفات مطالب التحفيظ على أنظار المحكمة، قبل تعديل ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى القانون رقم 14.07، وخصوصا المطالب ذات الخلاف في المساحة، وذلك قصد تمكين طالب التحفيظ من سلوك أحد الخيارات المشار إليها أعلاه، قبل إحالة مطلبه على المحكمة، الشيء الذي مكن القضاء من البت في ملفات خالية من الفروق في المساحة.

⁽³⁹⁾ تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: " ينشر هذا الإعلان (يعني الإعلان عن انتهاء التحديد)، داخل أجل أقصاه أربعة أشهر الموالية للتحديد النهائي للعقار، وينشر من جديد في حالة تحديد تكميلي لاحق ينتج عنه تمديد حدود العقار".

⁽⁴⁰⁾ نقول كبدأ عام، لأنه قد يحصل أن يتوصل طالب التحفيظ بالإنذار الموجه إليه من طرف المحافظ في إطار مقتضيات الفصل 50 من ظهير التحفيظ العقاري، ويمر أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليها في الفصل المذكور، قبل انصرام أجل الأربعة أشهر المنصوص عليها في الفصل 23 من ظهير التحفيظ العقاري، ما يسمح للمحافظ باتخاذ قرار إلغاء مطلب التحفيظ، عوض استئناف مسطرة التحفيظ، عن طريق نشر الاعلان عن انتهاء التحديد كما سنتناول ذلك في الشق المتعلق بإلغاء مطلب التحفيظ. بالرغم من كون هذه الحالة تبقى نادرة من الناحية الواقعية نظرا للبطء الذي يطال مسطرة التبليغ.

وبعد تعديل ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى القانون سالف الذكر، عمل المشرع على وضع أجل أقصى لإحالة مطالب التحفيظ على أنظار المحكمة، وحدد هذا الأجل في ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء أجل التعرض⁽⁴¹⁾، لذلك لم يعد بالإمكان انتظار أكثر من أجل البت قصد إحالة مطالب التحفيظ على المحاكم المختصة.

وإذا كانت نية المشرع من خلال هذا التعديل قد اتجهت إلى تسقيف أجل البت في مطالب التحفيظ، فإن التعديل المذكور قد يساهم في إطالة مدة البت، أكثر من مساهمته في تسريع مسطرة التحفيظ، كما في حالة مطلب التحفيظ الذي أبان عن مساحة ناقصة، وكان طالب التحفيظ يرغب في الزيادة في مساحته عن طريق تحديد تكميلي، وبعد إحالة الملف على القضاء وسلوك جميع إجراءات التقاضي، وإعادة الملف إلى المحافظ، سيعمل طالب التحفيظ على تقديم طلب الزيادة في المساحة، وما يتبع ذلك من إجراءات النشر، وقد يظهر متعرض جديد بعد ذلك، ويعاد الملف من جديد إلى المحكمة. أو كحالة المطلب الذي يتضمن مساحة زائدة، وبعد إعادته من المحكمة يتقدم طالب التحفيظ بطلب تبرير الفرق في المساحة، عن طريق الإدلاء بحجج جديدة، علماً أن هذا النوع من الطلبات يقتضي نشر خلاصة إصلاحية وإعلان جديد عن انتهاء التحديد، كما يقتضي قبول التعرضات، الشيء الذي قد يؤدي إلى ظهور تعرضات جديدة، وإحالة الملف من جديد على أنظار المحكمة، وهذا ما يساهم في إطالة أمد مسطرة التحفيظ أكثر من تسريعها.

الفقرة الثانية: القرارات النهائية للمحافظ على الأملاك العقارية

تتوج مسطرة التحفيظ بقرار يتخذ من طرف المحافظ بشأن مطلب التحفيظ، ولا يلزم أن يكون هذا القرار إيجابياً بالضرورة، أي قرار التحفيظ، فمسطر التحفيظ لا تنتهي كلها برسوم عقارية، فقد تنتهي بقرارات من شأنها إنهاء مسطرة التحفيظ دون أن يكون لها أثر إيجابي على المسطرة المذكورة.

لذلك، سوف تتناول الصنفين من القرارات، سواء كان إيجابياً (أولاً) أو سلبياً (ثانياً).

(41) تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: "خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 23 يوجه المحافظ على الأملاك العقارية مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرتها".

أولاً: القرار الإيجابي للمحافظ

لا يمنع الفرق في المساحة - زيادة كان أو نقصاناً - المحافظ على الأملاك العقارية من إتمام مسطرة تحفيظ الملك الذي يتضمن هذا النوع من العلل، خصوصاً أنه نادراً ما تكون المساحة المصرح بها مطابقة بشكل تام للمساحة النهائية للعقار، لذلك، إذا تبين وجود فرق يسير في المساحة، فإن المحافظ على الأملاك العقارية قد يعمل على اتخاذ قرار إيجابي بشأن هذا المطلب، يتمثل في تحفيظ العقار بعد سلوك جميع الإجراءات المقررة بمقتضى القانون، سواء بعد إخبار طالب التحفيظ وإبداء موقفه بهذا الشأن أو دون ذلك، وسواء أحيل مطلب التحفيظ على المحكمة أم لا، ما دامت المحكمة تبت في التعرضات فقط⁽⁴²⁾، وتحيل الأطراف على المحافظ ليتخذ ما يراه مناسباً بشأن مطلب التحفيظ، فقد جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى (سابقاً) ما يلي: "إن قاضي التحفيظ يقتصر نظره على البت في الحقوق المدعى بها من قبل المتعرضين ولا يكون مؤهلاً للبت في الحجج المؤيد بها مطلب التحفيظ الذي يتخذ المحافظ في شأنه ما يراه مناسباً"⁽⁴³⁾.

ويعمل المحافظ على استعمال سلطته التقديرية التي خوله إياها ظهير التحفيظ العقاري في هذا المجال، شريطة احترام المساطر المقررة في هذا الظهير، فقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 03 يناير 2018 ما يلي: "لكن رداً على الوسيلة، فإنه بمقتضى الفصل 100 من قانون التحفيظ العقاري، فإن قيام مسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية تقتضي ارتكاب خطأ أثناء جريان مسطرة التحفيظ، وأن الخطأ في التحفيظ يترتب عن عدم احترام الإجراءات التي يحددها القانون لتسيير المسطرة، أو عند اتخاذ قرار التحفيظ، دون فحص المستندات وعدم تقديرها، وقد تأكد للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن المحافظ على الأملاك العقارية احترام في النازلة كل الإجراءات والأجال المسطرية... وأن المحافظ لم يكن ملزماً بتكليف طالب التحفيظ بتبرير الخلاف بين المساحة التي تشهد لها حجته، وبين المساحة الحقيقية للعقار مادام من جهة أن المساحة التي أسفر عنها تحديد العقار تقل عن المساحة المذكورة في الملكية، ومن

⁽⁴²⁾ تنص الفقرة الثانية من الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: "تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشمولته ونطاقه، وتحيل الأطراف للعمل بقرارها، بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، على المحافظ على الأملاك العقارية الذي له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلاً أو بعضاً مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في الفصل 37 مكرر".

⁽⁴³⁾ قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض) تحت عدد 431 بتاريخ 06 غشت 1976، منشور بمجلة المحاماة العدد 31 الصفحة 131.

جهة ثانية، أن العبرة بالحدود المذكورة في الحجة لا بالمساحة التي قد تكون على وجه التقريب⁽⁴⁴⁾.

ويمكن للمحافظ على الأملاك العقارية تدعيم قناعته ببعض الإجراءات التكميلية التي من شأنها أن تساهم في اتخاذ قرار إيجابي يهم مطلب التحفيظ موضوع الفرق في المساحة، من قبيل إضافة موافقة طالب التحفيظ في حالة وجود نقصان، أو موافقة المجاورين في حالة وجود زيادة يسيرة في المساحة⁽⁴⁵⁾، تحسبا لامتداد العقار على حدود بعض الأملاك المجاورة، وتكون موافقة الملاك المجاورين الذين يمتثل أن تتضرر حقوقهم من مسطرة التحفيظ، عاملا يساهم في الدفع بالمحافظ في اتجاه القرار الإيجابي بشأن مطلب التحفيظ موضوع هذا الفرق، خصوصا وأن قضاء محكمة النقض غير مستقر على قاعدة العبرة بالحدود لا بالمساحة، فقد جاء في قرار صادر عن المحكمة المذكورة ما يلي " ... لما يكون البيع جزافيا والتمن إجماليا والمساحة تقريبية، تكون العبرة بمحدود المبيع وخاصة أن البيع أسس على رسم الاستمرار المؤرخ في 08 يناير 1939 المضمن بعدد 880 صحيفة 238 المتضمن لنفس المواصفات ونفس التخصيصات حدودا ومساحة.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل ما قضى به بأن الشراء انصب على مساحة تعادل هكتارين تقريبا حسب الثابت من رسم الشراء وكذا تقرير الخبرة المنجز بواسطة الخبير الطبوغرافي⁽⁴⁶⁾.

(44) قرار منشور على صفحة الفايسوك الرائد في المادة العقارية،

<https://www.facebook.com/574863859564902/photos/a.577102079341080/885959335122018/?type=3>

تاريخ الزيارة 11 شتبر 2022 على الساعة 20:44 دقيقة

(45) توالى دوريات المحافظ العام التي تحت المحافظين على الاستغناء عن هذا الإجراء الذي بني على الاعتياد أكثر من استناده على مقتضيات قانونية، كما جاء في الدورية عدد 386 الصادرة عن المحافظ العام بتاريخ 14 أبريل 2011.

(46) قرار رقم 975 صادر عن محكمة النقض في الملف المدني عدد 1-1-780-2003 بتاريخ 31 مارس 2004، منشور بالمرجع العملي لقضاء محكمة النقض، مولاي رشيد العلوي مبروك، المطبعة الوراقة الوطنية بمرآكش، الطبعة الأولى 2017، الصفحة 167. وجاء في قرار آخر لنفس المحكمة بصدد بتها في الطعن في قرار المحافظ العقاري الذي ألغى بموجبه مطلب التحفيظ، لعدم تبرير طالب التحفيظ الفرق في المساحة بين تلك المصرح بها، وتلك التي أبانت عنها عملية التحديد، رغم عدم وجود اختلاف في الحدود، أنه: "... وحيث إنه وإن كانت العبرة بالحدود لا بالمساحة، فإن ذلك يكون عندما لا يكون الفرق كبيرا جدا بين المساحة المبيعة والمساحة الحقيقية التي أظهرها التحديد، هذه الزيادة التي بلغت في هذه النازلة 175 في المائة من المساحة المبيعة...".

القرار عدد 1847 الصادر بتاريخ 21 أبريل 1999 في الملف المدني عدد 97/1/1/279، أورده عبد العزيز توفيق، قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ العقاري من سنة 1991 إلى سنة 2002، مطبعة التجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، سنة 2003،

ص 37.

وجاء في قرار آخر صادر عن نفس المحكمة ما يلي: " لكن، ردا على الأسباب أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن المحكمة إنما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التعرض لما تبين لها عن صواب أن موروث الطاعنين أنجز إسهادا غير مطعون فيه لفائدة المطلوب صحح بمقتضاه الحدود الواردة في رسم الشراء بحيث لم يعد مجاورا له في العقار، وهو ما يعني انه لم يعد مالكا فيه، وأن الاختلاف في المساحة بين ما أسفرت عليه العمليات الهندسية التي قامت بها المصالح التقنية لدى المحافظة العقارية وبين ما هو مذكور في رسم شراء المطلوب لا يمكن أن يؤدي إلى الحكم بصحة التعرض، وإنما إلى التعويض إن كان له محل، وأن المحكمة لم تفسر لا العقد ولا الإسهاد، لأن ألفاظهما واضحة، إذ كان موروث الطاعنين يحد العقار في العقد الأصلي ولم يعد كذلك بعد الإسهاد بتصحيح الحد الشمالي، والذي لا يعتبر بيعا جديدا وإنما تصحيحا متفقا عليه من الطرفين لأحد حدود العقار المبيع، وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، ولذلك، فإنها حين عللت قرارها بأن: " الثابت من وثائق الملف أن موروث المستأنفين أبرم عقدا عرفيا لفائدة المستأنف عليه بتاريخ 1974/06/26 بموجبه باع له القطعة الأرضية موضوع المطلب، وأن الإسهاد الصادر عن البائع بتاريخ 1992/02/26 لفائدة المستأنف عليه إنما كان بمناسبة تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى عقد البيع بخصوص حده الشمالي، فهو لا يعتبر إسهادا بالبيع وإنما تصحيحا وتداركا لعقد البيع، وقد شهد على أتمية طرفيه التي تعني الإدراك والصحة والقدرة، ويعتبر عقدا رسميا صحيحا لا يطعن فيه إلا بالزور، وأن المستأنفين باعتبارهم خلفا، فهم ملزمون بتنفيذ ما التزم به سلفهم طبقا لمقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود"، فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها وعلل تعليلا سليما والأسباب المعتمدة في الطعن غير جديرة بالاعتبار"⁽⁴⁷⁾.

وخلافا لذلك فقد جاء في قرار آخر صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 05 أبريل 2011: " لكن خلافا لما جاء بالوسيلة، فإن المحكمة أجابت عما تمسك به الطاعن بتعليقها الذي جاء فيه أنه (بخلاف الأسباب المثارة بمقال الاستئناف فإن الخبرة المنجزة ابتدائيا أثبتت أن المساحة التي أظهرها التحديد أثناء تحفيظ العقار المبيع تقل بكثير عن المساحة المباعة له، ولذلك فإن تمسكه بعبارة الحدود لا بالمساحة في الأراضي لا مجال له في الدعوى، كما أن توصل الخبرير بأن

⁽⁴⁷⁾ القرار رقم 1349 بتاريخ في الملف المدني عدد 2011/8/1/384 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 13 مارس 2012، منشور بموقع <https://mahkamaty.com/blog/2013/12/07>، تاريخ الزيارة 04 شتنبر 2022، على الساعة 16:04.

المساحة الناقصة تشكل موضوع رسم عقاري آخر يملكه نفس البائع يرر طلب المطلوب في النقص الرامي إلى تعويضه عن المساحة الناقصة)، والوسيلة بذلك خلاف الواقع⁽⁴⁸⁾.

وقد كان المحافظ على الأملاك العقارية يتمتع بسلطة تقديرية واسعة قبل تعديل الفصل 30⁽⁴⁹⁾ من ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى القانون رقم 14.07 إذ كان المحافظ ملزماً فقط بالتحقق من سلامة مسطرة التحفيظ وعدم وجود أي تعرض قبل تحفيظ العقار، وبالتالي كان المتعارف عليه في هذا الإطار أن قرار التحفيظ يستمد قوته من سلامة مسطرة التحفيظ تماشياً مع روح ظهير التحفيظ العقاري الذي لم يكن يولي أي اهتمام للحجج بقدر ما كان يولي اهتماماً كبيراً لمسطرة التحفيظ، لذلك كانت سلامة المسطرة كفيلة بسد النقص الذي قد يشوب الحجج، وعليه، فإذا وجد فرق في المساحة، وكانت مسطرة التحفيظ سليمة من الناحية الإجرائية، ولم يتخللها أي تعرض أو كان هناك تعرض وتم الحسم فيه، فإن ذلك من شأنه أن يساهم في تكوين قناعة المحافظ بتحفيظ العقار.

لكن بعد تعديل ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى القانون رقم 14.07 لم تعد سلامة المسطرة وعدم وجود تعرض كافيين لتحفيظ العقار، بل أصبح المحافظ على الأملاك العقارية ملزماً بالتحقق من مجموعة من العناصر قبل اتخاذ قرار التحفيظ بشأن المطالب موضوع مسطرة التحفيظ.

وهذا التعديل - وبغض النظر عن موقفنا منه⁽⁵⁰⁾ - قد استلزم تحقق العناصر الأربعة قبل اتخاذ قرار التحفيظ، ويتعلق الأمر بسلامة مسطرة التحفيظ وعدم وجود أي تعرض وشرعية

(48) قرار عدد 1587 في الملف عدد 2010/2/1/2237 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 05 أبريل 2011، منشور بموقع <https://juriscassation.cspj.ma> تاريخ الزيارة 04 شتنبر 2022، على الساعة 18:50 دقيقة.

(49) ينص الفصل 30 من ظهير التحفيظ العقاري قبل تعديله بمقتضى القانون رقم 14.07 على ما يلي: "عند انصرام الأجال المحددة في الفصول السابقة وبعد التحقق من تطبيق جميع مقتضيات الرامية إلى إنجاز إشهار المسطرة، وكذا إنجاز التحديد الصحيح يمكن للمحافظ أن يباشر تسجيل العقار بالسجل العقاري إذا ثبت لديه أن الكل صحيح وأنه لم يقع أي تعرض".

(50) نعتقد أن الصرامة التي جاء بها الفصل 30 من ظهير التحفيظ العقاري لا تنسجم وروح الظهير المذكور، ففلسفة ظهير التحفيظ العقاري تنوحي لإيداع أكبر عدد من مطالب التحفيظ، دون أن تولي الحجج المؤيدة لهذه المطالب أهمية كبيرة أثناء مرحلة الإيداع، في حين أن مقتضيات الفصل 30 المذكور تلزم المحافظ بالتحقق من مدى كفاية الحجج أثناء مرحلة التحفيظ من جهة، ومن جهة أخرى، فإن مسطرة التحفيظ بطولها وتعدد إجراءاتها إنما وجدت لإظهار النزاعات المحتملة على العقار موضوع مطلب التحفيظ، لذلك فإن انتهاء المسطرة يوجي مبدئياً بعدم وجود نزاع بشأن العقار، وكأن سلوك هذه السلسلة من الإجراءات يعتبر مكملاً للنقص الذي قد يشوب الحجج، وإلا فما الغاية من إهدار هذا الحيز الزمني إذا كان المحافظ سيعود لتمحيص الحجج بدقة لم يسبق أن قام بها عند إيداع مطلب التحفيظ.

الطلب وكفاية الحجج، حيث لم تعد مسطرة التحفيظ عاملاً مكملاً للحجج، بل أصبح المحافظ ملزماً بالتحقق من العناصر المذكورة قبل اتخاذ قرار التحفيظ، وفي هذا الإطار، فقد حَمَلَتْ محكمة التقص المسؤولية للمحافظ بمجرد كون المساحة المبينة بالرسم العقاري تخالف تلك التي تم تحديدها من طرف مصلحة المسح الطبوغرافي، ورفضت إثارة الصعوبة في التنفيذ من طرفه، ما دام أن الاختلاف في المساحة كان يظهر بشكل جلي للمحافظ منذ القيام بإجراءات التحديد من طرف مصلحة المسح العقاري، وأن محاضر التحديد تتمتع بقوة ثبوتية إلى أن يثبت ما يخالفها ليس فقط في مواجهة الأعيان، بل حتى في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية نفسه، حيث جاء في قرار لها⁽⁵¹⁾ أنه: "...يقع على عاتق المحافظ على الأملاك العقارية عقب كل تحفيظ أن يقيم رسماً عقارياً يتضمن وصفاً مفصلاً للعقار المحفظ مع بيان حدوده والأملاك المجاورة له والملاصقة له ونوعه ومساحته. وعليه إذا ثبت للمحكمة وجود تفاوت كبير في المساحة المبينة في الرسم العقاري ولو كانت تحمل تحفظاً، والمساحة الحقيقية المحددة من طرف المصلحة الطبوغرافية قامت مسؤولية المحافظ عن الضرر الحاصل للمالك العقار..."⁽⁵²⁾.

وقد كان حرياً بالمشروع اتخاذ أحد الموقعين، إما التساهل في الحجج في جميع مراحل المسطرة بما فيها مرحلة اتخاذ قرار التحفيظ واعتبار مسطرة التحفيظ مكملاً للنقص الذي قد يشوب الحجج المؤيدة لطلب التحفيظ، أو فرض كفاية الحجج منذ البداية، بدل التأكيد على أهميتها فقط أثناء مرحلة اتخاذ القرار، أي اعتماد منطقي اللبونة عند الإيداع والصرامة عند التحفيظ.
(51) قرار المجلس الأعلى عدد 464 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2009 في الملف عدد 2008-4-611 منشور في مجلة نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الجزء 6، السلسلة 2، سنة 2011، ص، 161 وما بعدها.

(52) هذا القرار يقتضي أبدأ بعض الملاحظات نوردتها فيما يلي:

1. إن الرسم العقاري موضوع النازلة هو رسم عقاري ناتج عن التقييد في إطار مقتضيات الفصل 54 من ظهير التحفيظ العقاري، وليس عن تحفيظ في إطار مقتضيات الفصل 52 من ذات الظهير الذي يقتضي التوفر على كامل البيانات التي عدتها المحكمة، وقد أوردناه للفائدة.

2. إن الرسم العقاري المؤسس في إطار الفصل 54 المذكور - قبل إقرار إلزامية الملف التقيي - كان يؤسس تحت كامل التحفظات بالضرورة، لأن عملية التأسيس تكون سابقة على عملية التحديد، وعليه كيف يعقل أن لا تكون التحفظات برسم عقاري ليس له وجود هندسي قبل سلوك الإجراءات الضرورية لذلك؟

3. إن تحديد الرسم العقاري من طرف مصلحة المسح لا يزيل التحفظ عن الرسم المذكور بصفة أوتوماتيكية بل لا بد للمحافظ من التحقق من مدى تطابق العمليات الهندسية مع الوثائق المستند عليها في تأسيس الرسم العقاري الناتج عن التقييد، فإذا حصل تطابق، فإن المحافظ يعمل على تقييد العمليات الهندسية بالرسم العقاري بمقتضى قرار يقيد بالسجل العقاري، ويزيل التحفظ من الرسم العقاري تبعاً لذلك، أما إذا لم تكن كذلك، فإن المحافظ لا يتخذ القرار المذكور ويظل التحفظ قائماً إلى حين تحقيق التطابق بين مندرجات الرسم العقاري والوثائق الهندسية المتعلقة بذات العقار.

تكون النتيجة التي خلصت إليها المحكمة - في خضم ما سبق - نابعة من التطبيق غير السليم لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري، في غياب البحث فيما إذا كانت الوثائق الهندسية مطابقة لمندرجات الرسم العقاري من عدمه، ودون التدقيق في السبب الذي حال دون تقييد الوثائق الهندسية بالسجل العقاري بمقتضى قرار صادر عن المحافظ على الأملاك العقارية وإزالة التحفظ تبعاً لذلك باعتباره نتيجة حتمية لقرار التقييد وليس لعملية التحديد.

وبالتالي، إذا تبين عدم التطابق بين الحجج والعقار، فإن المحافظ يميل غالبا إلى القرار السلبي أكثر من ميله إلى القرار الإيجابي.

ثانيا: القرار السلبي للمحافظ

القرار السلبي هو كل قرار يخرج مطلب التحفيظ من المسطرة دون أن يؤدي إلى تحفيظ العقار باعتباره نتيجة طبيعية لمسطرة التحفيظ، لذلك فالقرار السلبي يكون معاكسا لغاية مسطرة التحفيظ، المتمثلة في التوزيع برسم عقاري، وهذا القرار قد يأتي في شكل إلغاء لمطلب التحفيظ أو رفض للتحفيظ.

1- قرار إلغاء مطلب التحفيظ

حدد المشرع المغربي حالات إلغاء مطلب التحفيظ على سبيل الحصر في الفصلين 23 و 50 من ظهير التحفيظ العقاري⁽⁵³⁾، واللذين يتبين من خلالهما عدم وجود أي حالة تستدعي الإلغاء للفرق في المساحة.

وبالرغم من ذلك، فإن القراءة المتأنية للفصل 50 تسعف في إلغاء مطالب التحفيظ التي يتقاعس أصحابها عن متابعة إجراءات تحفيظ مطالبهم داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توصلهم بإنذار من طرف المحافظ على الأملاك العقارية يخبرهم بضرورة القيام بالإجراءات اللازمة لمتابعة مسطرة تحفيظ الملك⁽⁵⁴⁾، عن طريق تدارك الخلاف في المساحة، مادام هذا

⁽⁵³⁾ تنص الفقرتان الأولى والثانية من الفصل 23 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: "دون المساس بأحكام الفصل 6 من هذا القانون، إذا نص المحضر على تغيب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أو على عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد، فإن مطلب التحفيظ يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يدل بعذر مقبول داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنداز. يعتبر مطلب التحفيظ كذلك لاغيا وكأن لم يكن إذا تعذر على المحافظ على الأملاك العقارية أو نائبه إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك".

وينص الفصل 50 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: "إن الطلب الرامي إلى التحفيظ والعمليات المتعلقة به يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يتم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، وذلك داخل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه بإنذارا من المحافظ على الأملاك العقارية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ".

⁽⁵⁴⁾ تم تقيد سلطة المحافظ في إلغاء مطلب التحفيظ لعدم متابعة المسطرة بشرط جوهري مهم، يجب مراعاته من طرف هذا الأخير قبل إقدامه على إلغاء مطلب التحفيظ، وذلك منعا لكل تجاوز في السلطة أو تعسف في استعمالها، وهو بضرورة توجيه إنذار إلى طالب التحفيظ مع الإشعار بالتوصل حسب الطرق القانونية للتبليغ، أو بأي وسيلة أخرى استنادا للسلطة التقديرية للمحافظ العقاري، ويتم منح طالب التحفيظ أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توصله بالإنداز قصد حثه على متابعة المسطرة، فإن لم يتخذ هذا الأخير أي إجراء داخل الأجل القانوني، فإن المحافظ العقاري يتخذ قرارا بإلغاء مطلب التحفيظ، ويبلغ طالب التحفيظ بذلك القرار قصد فتح آجال الطعن أمامه للطعن فيه، ويسري الأجل في مواجهته ابتداء من تاريخ التبليغ، وكل قرار يتم اتخاذه في هذا الشأن دون احترام مسطرة الإنذار يكون مآله الإلغاء، وهو ما قضت به محكمة الاستئناف بأكادير التي جاء في

الإجراء يتعلق بمتابعة مسطرة التحفيظ⁽⁵⁵⁾، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية بانزكان⁽⁵⁶⁾ في حكمها الصادر بتاريخ 2011/03/02 الذي جاء فيه: " وحيث تبعا لذلك ونظرا إلى أن رسم الاستمرار المستدل به من طرف المدعين إنما يتعلق بملك واحد وهو البحيرة وأن المساحة المذكورة في رسم الاستمرار تذكر على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد وأن المحافظة العقارية بعد تحديدها لهذا الملك تبين لها أن مساحته هي 4934 متر مربع، وبذلك فإن قرار المحافظ العقاري بإلغاء مطلب التحفيظ موضوع الدعوى في محله الشيء الذي يجعل دعوى المدعين غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين رفضها"⁽⁵⁷⁾.

ويعتبر سلوك أحد الخيارات التي تحدثنا عنها سابقا إجراء من الإجراءات التي تقتضي تدخل طالب التحفيظ لمعالجتها، وأن تقاعسه عن القيام بالمطلوب داخل الأجل المحدد لذلك يسمح بإمكانية إعمال مقتضيات الفصل 50 المذكور⁽⁵⁸⁾، خصوصا أن عبارات هذا الفصل جاءت عامة، وتستوعب أي إجراء تتوقف عليه مسطرة التحفيظ، لذلك فإن مطالب التحفيظ التي تقتضي إجراء من هذا القبيل تعتبر مطالب ملغاة إذا تقاعس أصحابها عن إبداء رغبتهم في سلوك أحد الخيارات المتاحة قبل مرور أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارهم من طرف

قرار لها ما يلي: " وحيث إن المحافظ العقاري المستأنف عليه يقر ضمنا بعدم قيامه بإنذار طالب التحفيظ أو ورثته الطاعنين، مادام يدفع بأن هذا الإجراء لا يلزمه، وهو يلزمه خلافا لادعائه عملا بالفصل المذكور، الأمر الذي يكون معه قرار إلغاء المطلب خارقا لإجراء مسطري وجوبي ما يجعله باطلا وغير قانوني، وأن الحكم المستأنف لما قضى بالإبقاء على مقرر إلغاء المطلب عدد... غير المسبوق بإنذار طالب التحفيظ بمتابعة مسطرة التحفيظ من خلال التصريح في منطوقه برفض دعوى الطعن ضد قرار المحافظ العقاري من طرف المستأنفين باعتبارهم خلفا عاما حسب الإرادة عدد 1962 المستدل بها، يكون منحاه في غير محله، ولا يسار أحكام الفصل 50 من قانون التحفيظ العقاري، ويتعين التصريح بإلغائه والتصدي والحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ والقاضي بإلغاء مطلب التحفيظ عدد...".

قرار محكمة الاستئناف بأكادير عدد 472 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2018 في الملف عدد 18-1401-18 غير منشور.

⁽⁵⁵⁾ رسالة المحافظ العام عدد 2629 بتاريخ 1990/12/10 التي جاء فيها: "... يشرفي أن احيطكم علما أنه يمكنكم فيما يخص مطالب التحفيظ التي أظهرت محاضر تحديدها والتصاميم المتعلقة بها زيادة كبيرة في المساحة عما تم التصريح به في البداية مطالبة أصحابها بالحجج والوثائق التي تبرر ذلك الفرق... وفي حالة عدم استجابة المعنيين بالأمر يبقى بإمكانكم تطبيق مقتضيات الفصل 50 من الظهير المتعلق بالتحفيظ...".

⁽⁵⁶⁾ رغم أننا لا نقر باختصاص المحاكم ذات الولاية العامة للطعن في قرار المحافظ القاضي بإلغاء مطلب التحفيظ، سواء تم اتخاذ هذا القرار في إطار مقتضيات الفصل 23 أو الفصل 50 من ظهير التحفيظ العقاري، كما سنتطرق إلى ذلك في حينه.

⁽⁵⁷⁾ حكم رقم 73 صادر بتاريخ 2011/03/02 في الملف عدد 2010/2003، غير منشور.

⁽⁵⁸⁾ محمد حركيك، السلطة التقديرية للمحافظ على الأملاك العقارية في اتخاذ القرار، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون العقار والتوثيق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض براكش، السنة الجامعية 2017 - 2018.

المحافظ، وقد قضت محكمة الاستئناف بأسفي⁽⁵⁹⁾ بأنه: "وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف تقدم بالمطلب عدد ... لتحفيظ العقار المسمى "ملك بوسليم" جاعلا سندا للمطلب رسم استمرار مسجل بأسفي بتاريخ 17/12/1985 يشهد بتملكه العقار ذي المساحة 7 خداديم كبيرة، وهو ما يوازي المساحة المصرح بها من طرفه، أي حوالي 01 هـ و19 آرا و00 سنتيارا، في حين أبان التحديد على أن مساحة العقار موضوع المطلب هي هكتارين و97 آرا و40 سنتيارا، أي بزيادة قدرها أكثر من هكتار واحد، وأن المحافظ أشعره بتاريخ 26 ماي 2010 حسب تقرير الحضور المنجز بهذا الشأن والموقع عليه من طرفه بتبرير الفرق في المساحة وأداء الرسوم التكميلية عن المساحة الزائدة لكنه لم يستجب، وأنه عملا بمقتضيات الفصل 50 من ظهير التحفيظ فإن الطلب الرامي إلى التحفيظ والعمليات المتعلقة به يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لتابعة المسطرة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه إنذارا من المحافظ على الأملاك العقارية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ، وأنه ثبت من الوثائق أن المحافظ أنذر طالب التحفيظ بتاريخ 26/05/2010 بتبرير الاختلاف الملاحظ في المساحة وبأداء الواجبات التكميلية للفرق في المساحة بدون جدوى لغاية يومه حسب الثابت من إقرار طالب التحفيظ نفسه المتمثل في تمسكه برسم الاستمرار سند المطلب المثبت للمساحة المصرح بها فقط، ومنه فإن قرار المحافظ بالإلغاء يجد سندا له فيما سبق بيانه أعلاه وما نعاه عليه المستأنف غير ذي أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف لكونه معللا قانونا مع إبقاء الصائر على المستأنف".

ويكون الإلغاء في إطار مقتضيات الفصل 50 المذكور موقفا بقوة القانون، ويبقى قرار المحافظ القاضي بالإلغاء في هذا الإطار كاشفا لواقعة الإلغاء وليس منشئا لها، مما يكون معه القرار المذكور في منأى عن الطعن أمام القضاء العادي، وتتاح فقط إمكانية الطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري⁽⁶⁰⁾، كآلية لبسط الرقابة القضائية عن مشروعية قرار المحافظ من

(59) قرار محكمة الاستئناف بأسفي الصادر بتاريخ 07/03/2019 في الملف عدد 1401/56/2018، غير منشور.

(60) لاحظنا من خلال هذه المساهمة أن محكمة النقض، وإن كانت قد اقرت المبدأ العام المتمثل في كون قرارات الرفض تبقى من اختصاص المحاكم ذات الولاية العامة عملا بأحكام الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري، أما قرارات الإلغاء فتختص بها المحاكم الإدارية، فإن المحاكم تحيد عن هذا المبدأ في بعض الأحيان.

عدمه⁽⁶¹⁾، جاء في قرار صادر عن محكمة النقض 13 مارس 2014 ما يلي: "... ذلك أن المحافظ لما صرف نظره عن المطلب واعتبره لاغيا فإن قراره هذا يبقى مرتبطا بمدى التزام المحافظ باحترام مبدأ الشرعية في استعمال السلطة المخولة له قانونا، مما يجعل الطعن فيه أمام القضاء الإداري وليس القضاء العادي⁽⁶²⁾". كما جاء في قرار صادر عن نفس المحكمة ما يلي: " حيث إن جميع القرارات الإدارية الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية في مادة التحفيظ العقاري، باعتباره موظفا عموميا، تعتبر قرارات إدارية يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية، إلا ما استثني منها بنص في القانون.

وحيث إن الظهير المشار إليه أعلاه ميز بين حالات رفض مطلب التحفيظ وأسند الاختصاص بشأنها للمحكمة الابتدائية العادية بموجب الفصل 37 مكرر من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما عدل وتم بمقتضى القانون رقم 14.07، وبين حالات إلغاء المطلب المنصوص عليها في الفصلين 23 و 50 من القانون المذكور، والتي لم يشر فيها إلى الجهة المختصة للبت في الطعون المتعلقة بها، الأمر الذي يبقى معه الاختصاص فيها منعقدا للقضاء الإداري؛ وأنه لما كان الأمر في نازلة الحال يتعلق بحالة من حالات إلغاء المطلب التي يعود النظر في الطعن الموجه لقرار المحافظ بشأنها للمحكمة الإدارية، فإن المحكمة لما تصدت للبت في الطعن المذكور، دون مراعاة مقتضيات المشار إليها أعلاه تكون قد خرقت قواعد الاختصاص النوعي وجاء بذلك قرارها فاقتدا للأساس القانوني ومعرضا تبعا لذلك للنقض والإبطال⁽⁶³⁾".

ويجب التذكير في ختام هذه النقطة أن قرار الإلغاء في إطار مقتضيات الفصل 50 سالف الذكر يمكن اتخاذه في أي مرحلة من مراحل مسطرة التحفيظ، شريطة احترام الشروط والشكليات التي يستوجبها القانون في هذا الإطار، عكس ما سنتحدث عنه في الشق المتعلق برفض التحفيظ.

⁽⁶¹⁾ تبقى إمكانية سلوك مسطرة التنظيم متاحة في جميع القرارات الصادرة عن المحافظ، سواء قدم التنظيم إلى المحافظ نفسه باعتباره جهة مصدرة للقرار في إطار ما يسمى بالتنظيم الاستعراضي، أو قدم التنظيم إلى مؤسسة المحافظ العام باعتبارها الجهة التي خولها المشرع النظر في التنظيمات الموجهة ضد القرارات الصادرة عن محافظي المملكة، توخيا لغاية توحيد العمل الإداري.

⁽⁶²⁾ قرار رقم 312/1 صادر عن محكمة النقض في الملف الإداري عدد 11/4/1/2014 بتاريخ 13 مارس 2014 منشور بمجلة المهن القانونية والقضائية، سلسلة الدراسات والأبحاث المدنية والعقارية، توزيع مكتبة الرشاد بسطات، عدد مزدوج 2/1 معنون بالنازعات العقارية بين القانون والاجتهاد القضائي، في نونبر 2019، الصفحة 263.

⁽⁶³⁾ قرار رقم 8-667 صادر عن محكمة النقض في الملف عدد 1977/8/1/2016 بتاريخ 19 دجنبر 2017، منشور بمجلة المهن القانونية والقضائية، مرجع سابق، الصفحة 270.

2- قرار رفض التحفيظ

يعتبر الرفض آلية قانونية يمكن العمل بها في مطالب التحفيظ ذات الفرق في المساحة، عند تقاعس أصحابها عن تدارك هذا الفرق؛ اثر تشديد المشرع لشروط اتخاذ قرار التحفيظ بمقتضى القانون رقم 14.07 المعدل لظهير التحفيظ العقاري، حيث أصبح المحافظ ملزماً بالتحقق من مجموعة من البيانات قبل الإقدام على اتخاذ قرار التحفيظ بشأن المطالب التي بوشرت المسطرة بشأنها، من بينها مدى كفاية الحجج لعملية التحفيظ. وبذلك تكون مرحلة اتخاذ القرار حاسمة في تحفيظ العقار أو رفضه، إذ يمكن للمحافظ رفض التحفيظ لعدم كفاية الحجج، خصوصاً إذا تعلق الأمر بزيادة في المساحة، إذ أن الحجج تكون غير كافية لاتخاذ قرار التحفيظ المتعلق بالمطلب موضوع الفرق في المساحة، وما يميز الرفض عن الإلغاء أن قرار المحافظ بهذا الشأن يكون منشئاً لواقعة الرفض لا كاشفاً لها كما هو الشأن في قرار الإلغاء⁽⁶⁴⁾، ويكون القرار القاضي بالرفض قابلاً للطعن أمام القضاء العادي عملاً بمقتضيات الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري⁽⁶⁵⁾، فقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 02 يوليوز 2020 " حيث إن طلب المدعي يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بكلمة موضوع رسالة هذا الأخير المؤرخة في 22 نونبر 2018 برفض تحفيظ عقار المدعي استناداً إلى العلل التي أوردها بالرسالة المذكورة، وبالتالي فإن الأمر يتعلق برفض طلب تحفيظ عقار وفق مقتضيات الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري تختص المحاكم الابتدائية نوعياً للبت في النزاع بشأنه، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء"⁽⁶⁶⁾.

وجاء في قرار آخر لنفس المحكمة ما يلي " ... لذلك كان ما قضى به تأسيساً على هذا الاستنتاج الخاطئ من اعتبار اختصاص البت في الطلب منعقداً للقضاء الإداري مجانباً

(64) من حيث وجوب مسطرة الإنذار، يتميز الرفض عن الإلغاء، بأن المشرع قد أغفل الإشارة إلى مسطرة الإنذار، ولم يتطرق إليها على غرار مسطرة إلغاء مطالب التحفيظ، وهو ما قد يؤثر سلباً على حقوق طالب التحفيظ، ويحول بينه وبين الإدلاء بحجج وسندات جديدة، أو التدخل كما دعت الضرورة لذلك لتقديم توضيحات وإفادات قد تساعد المحافظ العقاري على تجنب اتخاذ قرار رفض التحفيظ الذي قد يجعل نهاية لمطلب التحفيظ، وإن كان المحافظ العام قد تنبه للأمر بواسطة رسالته عدد 14922 الصادرة بتاريخ 16 دجنبر 2010 التي جاء فيها أنه يمكن إنذار طالب التحفيظ قبل اتخاذ قرار الرفض، ومنحه أجل 3 أشهر كحد أقصى للجواب عن الإنذار الموجه إليه، إلا أن هذا الاجتهاد الإداري يفتقد إلى الأساس التشريعي.

(65) أنظر القرار 8-667 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 16 دجنبر 2017، المشار إليه في الشق المتعلق بإلغاء مطالب التحفيظ، الذي وضعت من خلاله محكمة النقض معياراً للقول باختصاص المحاكم الإدارية أو العادية في قضايا الرفض والإلغاء.

(66) قرار عدد 451 صادر عن محكمة النقض في الملف الإداري عدد 2020/1/4/964 بتاريخ 02 يوليوز 2020 منشور بموقع <https://mahkamaty.com/blog/2013/12/07>، تاريخ الزيارة 11 شتنبر 2022، على الساعة 21:08 دقائق.

للسواب وخارقا للفصل 37 مكرر من قانون التحفيظ العقاري الذي اسند اختصاص البت في طلب إلغاء قرار المحافظ برفض تحفيظ عقار في هذه الحالة للمحکم الابتدائية⁽⁶⁷⁾."

وهو ما سبق أن أكدته محكمة النقض أيضا من خلال قرارها الصادر بتاريخ 16 يونيو 2011، الذي أود في إحدى حيثياته ما يلي: " لكن حيث يهدف الطلب في نازلة الحال إلى الحكم بإلغاء قرار المحافظ القاضي برفض طلب تحفيظ عقاره، وأن مثل هذا الطلب يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 من ظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري ويكون بالتالي الاختصاص للبت فيه منعقدا للمحاكم الابتدائية، والمحكمة الإدارية لما قضت بخلاف ذلك تكون قد عرضت حكمها للإلغاء⁽⁶⁸⁾".

وعلى خلاف قرار الإلغاء الذي يكون غير قابل للتجزئة، ويشمل مطلب التحفيظ بكامله، ودون استثناء أي جزء منه، فإن قرار رفض مطلب التحفيظ يقبل التجزئة، أي أنه بإمكان المحافظ العقاري رفض التحفيظ جزئيا دون أن يمتد قرار الرفض ليشمل مطلب التحفيظ بشكل كلي⁽⁶⁹⁾.

وتجب الإشارة إلى أن الطعن في قرار الرفض يكون داخل أجل 30 يوما من تاريخ الإعلام عملا بمقتضيات الفصل 10 من القرار الوزري المؤرخ في 03 يونيو 1915⁽⁷⁰⁾، جاء في

⁽⁶⁷⁾ قرار عدد قرار عدد 1/792 صادر عن محكمة النقض في الملف الإداري عدد 2014/1/4/1544، بتاريخ 12 يونيو 2014، منشور بالموسوعة القضائية لقانون التحفيظ العقاري المغربي، مرجع سابق، الصفحة 82.

⁽⁶⁸⁾ قرار عدد قرار عدد 518 صادر عن محكمة النقض في الملف الإداري عدد 2011/1/4/510، بتاريخ 06 يونيو 2011، منشور بالموسوعة القضائية لقانون التحفيظ العقاري المغربي، مرجع سابق، الصفحة 200.

⁽⁶⁹⁾ هناك حالات تستدعي الرفض الجزئي لمطلب التحفيظ دون الرفض الكلي كحالة وقوع وعاء مطلب التحفيظ جزئيا دخل وعاء رسم عقاري أو مطلب التحفيظ انتهى بشأنه أجل التعرض أو تحديد إداري انتهى أجل التعرض عليه.

⁽⁷⁰⁾ ينص الفصل 10 من القرار الوزري المؤرخ في 03 يونيو 1915 على ما يلي: " في الحالة التي يرفض فيها المحافظ تحفيظ عقار كليا أو جزئيا أو تقييد أحد الحقوق العينية أو التشطيب عليها من السجل العقاري، يجب أن يعلن القراره ويبلغه لطالب التحفيظ.

وهذا القرار يكون قابلا للاستئناف القضائي المنصوص عليه في الفصل رقم 96 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 في ظرف شهر من تاريخ الإعلام.

يأشر هذا الاستئناف بواسطة طلب مكتوب يودع من طرف طالب التحفيظ بمكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية، يذكر بالقضية بصورة موجزة مبينا الأسباب الداعية إلى مراجعة القرار المطعون فيه.

يعلم رئيس المحكمة المقدم إليه التقرير المذكور المحافظ بمضمون هذا التقرير ويعين أجل قدره خمسة عشرة يوما على الأقل للإدلاء ببيان يبرر ذلك القرار المستأنف، لأجل أن يوجه لمكتب الضبط بالمحكمة ملف أوراق القضية وعند الاقتضاء الوثائق التي تبرر

القرار موضوع الطعن، ويبلغ هذا البيان إلى من يمه الأمر، الذي يمكنه أن يجيب عنه في أجل قدره خمسة عشر يوما.

ينادي على القضية في أول جلسة تلي هذا الأجل. يعلم المحافظ وكذلك من يمه الأمر بواسطة إشعار من مكتب المحكمة.

قرار صادر عن محكمة النقض "حيث صح ما عابه الطاعن عن القرار؛ ذلك أن أجل الطعن في قرارات المحافظ طبقاً للفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1915 محدد في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه للمعني بالأمر، وأنه يتجلى من وقائع القضية ومستندات الملف أن الطاعن أثار في المرحلة الابتدائية كون الطعن في قراره بالرغم من خارج الأجل القانوني على ضوء ما ورد في المقال الافتتاحي للمطلوب، وأن محكمة الاستئناف بتت دون أن تراقب رد المحكمة الابتدائية من عدمه على هذا الدفع بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على الفصل في النزاع، وهو ما فوت على محكمة النقض حقها في مراقبة التطبيق السليم للقانون بشأن هذا الدفع الأمر الذي يكون معه القرار معرضاً بالتالي للنقض والإبطال⁽⁷¹⁾".

وجاء في قرار آخر عن نفس المحكمة "حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه لا يجوز الطعن في قرار المحافظ مرتين ولا يغير من هذا المبدأ تقديم طلب جديد له وأنه يتجلى من مستندات الملف وخاصة مقال المطلوب نفسه في المرحلة الابتدائية، أن هذا الأخير سبق له أن طعن في قرار المحافظ وقضت المحكمة بعدم قبول طلبه لتقدمه خارج أجل الشهر المنصوص عليه بمقتضى الفصل 10 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1915/06/03 بشأن تفاصيل تطبيق النظام العقاري للتحفيظ ما كان معه على المحكمة مصدرية القرار المطعون فيه بالنقض أن تتأكد أولاً ما إذا كان الأمر في النازلة يتعلق بممارسة الطعن في قرار المحافظ في نفس الموضوع مرتين من طرف المطلوب⁽⁷²⁾".

ويمكن تأخير القضية إلى جلسة أخرى لأجل تبادل بيانات جديدة وبعده ذلك تبت المحكمة بدون ضرب آجال أخرى في شأن الطعن المذكور وإنما بالنظر فقط لأوراق ملف القضية.

يستأنف الحكم الذي صدر عند الاقتضاء في ظرف شهر من تاريخ الإعلام به من طرف مكتب المحكمة وبدون إهمال المحافظ وبقية الخصوم.

وتتبع نفس الطريقة أمام محكمة الاستئناف.

وفي حالة مراجعة القرار موضوع الاستئناف، يكون المحافظ ملزماً بتحقيق مفعول الحكم الصادر عن المحكمة عندما يصير نهائياً، في ظرف الثانية وأربعين ساعة من رجوع ملف القضية من طرف مكتب الضبط بالمحكمة به نسخة من الحكم أو قرار مجلس الاستئناف وكذلك شهادة تثبت الصيغة النهائية.

يتحمل المعني بالأمر كل المصاريف، إلا في حالة الخطأ الجسم للمحافظ، الذي يجب النص عليه من طرف المحكمة التي تحدد إذ ذاك مقدار المصاريف التي يتحملها هذا الأخير⁽⁷¹⁾.

⁽⁷¹⁾ قرار محكمة النقض عدد 8/563 صادر في الملف المدني عدد 2017/8/1/5210 بتاريخ 07 نونبر 2017، منشور بالموسوعة القضائية لقانون التحفيظ العقاري المغربي، مرجع سابق، الصفحة 199.

⁽⁷²⁾ قرار محكمة النقض عدد 1677 في الملف المدني عدد 2009/1/1/2527 بتاريخ 12 أبريل 2011، منشور بالموسوعة القضائية لقانون التحفيظ العقاري المغربي، مرجع سابق، الصفحة 197.

كما أنه لا يمكن اتخاذ قرار الرفض في أي مرحلة من مراحل مسطرة التحفيظ، بل لا بد من اتخاذه بعد انتهاء مسطرة التحفيظ بمفهوم المخالفة لمقتضيات الفصل 30 من ظهير التحفيظ العقاري.

وعموما، فإنه أمام الفراغ القانوني في هذا الشأن يبقى الإجتهدان معا مصادفين للصواب، سواء تم ذلك في شكل إلغاء أو رفض، شريطة توفر الشروط اللازمة لكل قرار على حدة⁽⁷³⁾، علما أن الشكل القانوني الذي يساغ فيه القرار السلبي للمحافظ يكون له تأثير على المركز القانوني لطالب التحفيظ وكذا على الاختصاص القضائي، وعلى أجل الطعن وعلى المرحلة المسطرية التي يمكن اتخاذ القرار أثناءها.

خاتمة

إن إشكال الخلاف في مساحة مطالب التحفيظ قد ظل مطروحا منذ سن ظهير التحفيظ العقاري، ولم يفلح المشرع في وضع حلول لهذا الإشكال بالرغم من التعديلات التي أدخلت على الظهير المذكور، ومرد ذلك أن المشرع لم يتمتع المحافظ على الأملاك العقارية بأي سلطة تقديرية في تقييم حجج طالب التحفيظ عند إيداع مطلب التحفيظ، وفي المقابل ألزمه بضرورة فحص كفاية الحجج أثناء اتخاذ قرار التحفيظ، وكأن المشرع يسير بإرادتين متباينتين: إحداها تحث على إيداع مطالب التحفيظ، والثانية تتوخى الصرامة أثناء التحفيظ.

وقد زاد الأمر تعقيدا أن المشرع لم يضع معيارا للترقية بين مطالب التحفيظ ذات الخلاف في المساحة وتلك التي لا يشوبها أي خلاف، والمساحة المسموح بها والتي ليست كذلك، كما أنه لم يحدد الوثائق المطلوبة لتبرير الفرق في المساحة، ولم يبين ما إذا كان حضور عملية التحديد يعتبر قبولا ضمنا بالمساحة التي أظهرتها العملية المذكورة، أم أن الأمر يستوجب موافقة صريحة، في حالة نقصان مساحة العقار.

(73) جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي: "لئن كان القرار المتخذ من طرف الطاعن قد قضى بإلغاء مطلب المطلوب في النقض، فإن العبرة في تكييفه هي ليست لمبناه، وإنما لدلوله المنصرف بالنتيجة إلى رفض مطلب التحفيظ بعلته وقوعه داخل منطقة مشمولة بالتحديد الإداري النهائي إثر المصادقة عليه، ما كان معه على المحكمة مناقشة مدى شرعية القرار المذكور في ضوء ما تمسك به الطاعن من مقتضيات قانونية، وأنها لما لم تقبل بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه الفصل في النزاع، يكون قرارها ناقص التعليل وخارقا لمقتضيات المحتج بها ما عرضه بالتالي للنقض والإبطال".

قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 07 فبراير 2017، تحت عدد 8/71 في الملف المدني عدد 2016/8/1/4323، منشور بالموسوعة القضائية لقانون التحفيظ العقاري المغربي، مرجع سابق، الصفحة 197.

لذلك، فالمشرع مدعو للتدخل من أجل تنظيم مسألة الخلاف في المساحة، مستعينا في ذلك بالعمل الإداري للمحافظة العامة، واجتهادات القضاء، ويمكن في هذا الصدد تبني الاقتراحات التالية:

- تحديد مساحة دنيا أو مقياسا محددًا أو نسبة معينة يتم التساهل فيها عند وجود الخلاف في المساحة بين المصرح بها أثناء إيداع مطلب التحفيظ، والمضمنة بالوثائق والحجج، وبين تلك التي أظهرتها عملية التحديد، مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة العقار المراد تحفيظه، وما إذا كان داخل الدوائر الحضرية أم خارجها، وما إذا كانت تجاوره أملاك مبنية أو غير ذلك، مع اتاحة إمكانية عدم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد قبل تدارك هذا الخلاف.

- تمتيع المحافظ بصلاحيحة فحص الحجج أثناء مرحلة إيداع مطلب التحفيظ، اسوة بمرحلة اتخاذ قرار التحفيظ، تلافيا لضيق الجهد والوقت في مطالب التحفيظ ويكون مألها الرفض.

- اقرار طريقة التبليغ الإلكتروني كآلية للحد من طول إجراءات تبليغ اجراءات التحفيظ، تفاديا للبطء الذي يطال مسطرة التبليغ المعمول بها حاليا، مع إلزام جميع المتدخلين في مسطرة التحفيظ بالتصريح ببريدهم الإلكتروني.

- سن نص قانوني لتكريس قاعدة العبرة بالحدود لا بالمساحة، شريطة أن لا يكون الفرق كبيرا جدا بين المساحة المحددة في الرسوم المؤيدة لمطلب التحفيظ والمساحة الحقيقية التي أظهرها التحديد.